

Editor in Chief

Dr. Abdulkadir TUNA
Dr. Halil İbrahim AKYÜZ

OJOMSTE is an international, refereed academic journal. It publishes twice a year (June, December).

Publisher

Dr. Halil İbrahim AKYÜZ

Editors-in-Chef

Dr. Abdulkadir TUNA

Dr. Halil İbrahim AKYÜZ

Field Editors

Dr. Abdulkadir KARACI

Dr. Abdullah Çağrı BİBER

Dr. Mustafa ERDEMİR

DOI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16275796>

Early appearance date: 21.07.2025

Update : 20.10.2025

© 2025

E-ISSN: 2757-6353

Bu sayfa dizgi geređi boş bırakılmıştır

Editorial Advisory Board

Dr. Ahmet KAÇAR (Kastamonu University, akacar@kastamonu.edu.tr)

Dr. Güler TULUK (Kastamonu University, gtuluk@kastamonu.edu.tr)

Dr. Hafize KESER (Ankara University, keser@ankara.edu.tr)

Dr. İbrahim ÇETİN (Necmettin Erbakan University, ibrahimcetin@konya.edu.tr)

Dr. Levent AKGÜN (Atatürk University, levakgun@atauni.edu.tr)

Dr. Osman YAŞAR (Sunny Brockport University, oyasar@brockport.edu)

Dr. Salih BARDAKCI (Hacettepe University, salihbardakci@hacettepe.edu.tr)

Dr. Serap SAMSA YETİK (Pamukkale University, ssamsa@pau.edu.tr)

Dr. Tevfik İŞLEYEN (Atatürk University, tisleven@atauni.edu.tr)

Dr. Yılmaz MUTLU (Muş Alparslan University, y.mutlu@alparslan.edu.tr)

Dr. Yüksel DEDE (Gazi University, ydede@gazi.edu.tr)

Dr. Zhang Qiaoping (The Education University of Hong kong, zqiaoping@eduhk.hk)

OJOMSTE indexed by

Google Akademik

CiteFactor
Academic Scientific Journals

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

Bu sayfa dizgi geređi boş bırakılmıştır

Contents

How are the Concepts of Permutation and Combination Conceived in the Minds of High School Students? 1

The Effect of Digital Game-based Teaching Methods on Students' Academic Achievement and Perceptions of Gamification in Turkish Education..... 22

Bu sayfa dizgi geređi boş bırakılmıştır

Permütasyon ve Kombinasyon Kavramları Lise Öğrencilerinin Zihninde Nasıl Anlamlandırılmaktadır

Esra KARATAŞ GÜLER^a, Abdulkadir TUNA^b

^aMilli Eğitim Bakanlığı, Kastamonu/Türkiye,
esrakrts@hotmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-4493-1793>

^bKastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Kastamonu/Türkiye,
atuna@kastamonu.edu.tr, <https://orcid.org/0000-0003-3553-7513>

Geliş Tarihi: 08.07.2025

Kabul Tarihi: 19.07.2025

Anahtar Kelimeler:

permütasyon,
kombinasyon,
soyutlama,
zihinsel temsil,
yansıma
matematik eğitimi

Makale Türü:

Araştırma

Öz

Matematiksel düşüncenin geliştirilmesine ve biçimlendirilmesine temel teşkil eden sayma problemleri, öğrenciler için zor olabilir. Öğrencilerin sayma problemlerini çözerken yaptıkları hatalarının doğasını anlamak, yaşadıkları zorlukların tespit edilmesi ve yaşadıkları zorlukları etkileyebilecek değişkenlerin belirlenmesi ve yorumlanması için, sayma (kombinatorik) konusunun temelini oluşturan permütasyon ve kombinasyon kavramlarının kavramsallaştırmalarının daha derinden anlaşılması gerekmektedir. Bu çalışmada 10.sınıfta sayma konusunu gören 11.sınıf bir öğrencinin permütasyon ve kombinasyon kavramlarını zihninde nasıl anlamlandırıldığı incelenmiştir. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması ile yapılmıştır. Araştırmanın katılımcısı bir devlet (resmi) fen lisesinin 11. sınıfında öğrenim gören bir öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veriler araştırmacı tarafından geliştirilen problem durumlarını içeren çalışma kağıdı, yarı yapılandırılmış görüşme ve görüşme ses kayıtları aracılığıyla toplanmıştır. Çalışma kağıdı ve görüşmelerden elde edilen veriler içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Öğrencinin permütasyon ve kombinasyon kavramlarının soyutlamasında ve başarılı bir sayma işlemini etkin bir şekilde sergilenmesinde öğrencinin çarpma ilkesinin kavramsal gerekçelerini bilmesinin ve eylemlerini sorgulamasının etkili olduğu görülmüştür. Araştırmada, bireyin mevcut bilgilerinden yeni matematiksel kavramları soyutlamasında, anlamlandırmasında ve geliştirmesinde zihinsel süreçleri karakterize eden şemalar ve bu şemaları oluşturan zihinsel eylemlerin önemli rollere sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca çalışmada, öğretmenlerin öğrencilerin kavramsal ilerleme kaydedebilmeleri için öğrencilerin zihinsel temsillerini ve yansıma eylemlerini kullanacakları etkinlikler tasarlaması ve bu etkinliklerde öğrencilerin kendi çözüm yollarını belirleyip izlemelerini desteklemeleri önerilmektedir.

How are the Concepts of Permutation and Combination Conceived in the Minds of High School Students?

Esra KARATAŞ GÜLER ^a, Abdulkadir TUNA ^b

^aMinistry of Education, Kastamonu/Türkiye,
esrakrts@hotmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-4493-1793>

^bKastamonu University, Education Faculty, Kastamonu/Türkiye,
atuna@kastamonu.edu.tr, <https://orcid.org/0000-0003-3553-7513>

Received: July, 08, 2025

Accepted: July, 19, 2025

Keywords:

permutation,
combination,
abstraction,
mental
representation,
reflection,
mathematics
education

Paper Type:

Research

Abstract

Counting problems are fundamental to the development and formation of mathematical thinking, but they can be challenging for students. In order to understand the nature of the errors students make while solving counting problems, to identify the difficulties they experience, and to determine and interpret the variables that may affect the difficulties they experience, it is necessary to understand the conceptualizations of the concepts of permutation and combination that form the basis of the subject of counting (combinatorics) more deeply. In this study, it was examined how an 11th grade student who studied counting in the 10th grade made sense of the concepts of permutation and combination in his mind. The research was conducted with a case study, which is one of the qualitative research methods. The study group of the research consisted of an 11th grade student studying at a formal science high school. In the research, data were collected through a worksheet containing problem situations developed by the researcher, semi-structured interviews, and interview audio recordings. The data obtained from the worksheet and interviews were evaluated with content analysis. It was observed that the student's knowledge of the conceptual justifications of the multiplication principle and questioning his actions were effective in the abstraction of the concepts of permutation and combination and in the effective display of a successful counting operation. The study concluded that the schemas that characterize mental processes and the mental actions that form these schemas play important roles in the individual's abstraction, meaning and development of new mathematical concepts from their existing knowledge. In addition, the study suggests that teachers design activities that will use students' mental representations and reflection actions so that students can make conceptual progress, and that they support students in determining and following their own solutions in these activities.

Giriş

Matematik sayma, ölçme ve hesaplama ihtiyacından doğmuştur ancak soyutlama yapmayı, mantıksal akıl yürütmeyi, örüntülerin araştırılmasını ve analizini içerecek şekilde gelişmiştir (Maher and Uptegrove, 2010). Matematikte saymadan soyutlamaya doğru bir akış bulunmaktadır. Sayma denilince insanın aklına basit, kolay ya da buna benzer şeyler gelebilir. Ancak sayma kombinatoriğin temel taşıdır ve bilinenin ya da tahmin edilenin aksine sayma(k) zordur (Martin, 2001). Kombinatorik, sonlu bir kümedeki nesnelere seçimini ve düzenlenmesini içeren bir hesaplama ilkesi olarak ele alınabilir (English, 2005). Okul matematiğinde kombinatorik, öğrencileri sayı sayma, varsayımlarda bulunma, genelleme yapma ve sistematik düşünme konularında eğitmek için, denklik, bağıntı, fonksiyon vb. birçok kavramın geliştirilmesinde, çok fazla diğer matematiksel kavramlara (veya matematiksel kavramların bilinmesine) bağlı olmadığı için farklı problemlerle öğrencilerin daha fazla matematik yapımlarına ihtiyaç duymalarını sağlamada kullanılmaktadır (Kapur, 1970; Batanero vd., 1997).

Son yıllarda, kombinatorik öğretimi ve öğrenimini araştıran önemli araştırmalar yapılmıştır. Araştırmacılar permütasyon ve kombinasyon gibi belirli problem türleri hakkında öğrencilerin akıl yürütmelerindeki farklılıkları (örn., Batanero, Navarro-Pelayo ve Godino, 1997), öğrencilerin çeşitli kombinasyon problemleri veya permütasyon problemleri içindeki farklılıkları algılayıp algılamadıklarını (örn., Lockwood vd., 2018), öğrencilerin sayma problemlerini çözerken hangi stratejileri kullandıklarını (örn., Melusova, ve Vidermanova, 2015), öğrencilerin zor kombinasyon veya permütasyon problemlerini çözerken hangi doğrulama stratejilerini kullandıklarını (örn., Eizenberg ve Zaslavsky, 2004), sayma problemleri çözme durumunda öğrenciler tarafından oluşturulan bağıntıları (örn., Lockwood, 2011), öğrencilerin öğretimin sonrasında permütasyon ve kombinasyon problemlerini çözme stratejilerinde değişiklik olup olmadığını (örn., Lamanna ve Batanero, 2022) araştırmışlardır. Ancak yapılan araştırmalar yeterli değildir çünkü matematik eğitiminde kombinatorik konusunda çok az çalışma vardır (Kavousain, 2008).

Kombinatorik, çeşitli şekillerde ve çeşitli temsil araçlarıyla çözülecek anlamlı problemler için temel sağlamaktadır (English, 2005). Kombinatorik (sayma problemleri), derin matematiksel düşünmeyi teşvik etmektedir ancak aynı zamanda çeşitli seviyelerdeki öğrenciler için çok fazla zorluk kaynağıdır (örn., Batanero vd., 1997; Eizenberg ve Zaslavsky, 2004; Lockwood, 2013; Lockwood, 2015; Lockwood, Wasserman ve McGuffey, 2018). Kombinatorik, öğretilmesi ve öğrenilmesi en zor matematik konularından biri olarak kabul edilmektedir (Melusova ve Vidermanova, 2015). Zira öğrencilerin kombinatorial (sayma) problemlerini doğru bir şekilde çözmekte zorlandıklarına dair çok sayıda belgelenmiş kanıt bulunmaktadır (Lockwood vd., 2018). Araştırmacıların öğrencilerin kombinatorial problemler üzerindeki çalışmalarına daha yakından bakmalarına yani öğrenciler için belirli mücadele alanlarını belirlemeye ve öğrencilerin gelişebileceği potansiyel yollara odaklanmaya yani kombinatorial fikirleri kavramsallaştırma yollarına ilişkin daha fazla iç görüye ihtiyaç vardır (Batanero vd., 1997; Lockwood, 2013; Lockwood, 2015).

Kombinatorik, öğrencilerin numaralandırma, varsayımlar yapma, genellemeler yapma, ispat yapma ve sistematik düşünme vb. konularda eğitilmesine, zihinsel olarak gelişimine ve matematiğin güçlerini ve sınırlamalarını anlamasına katkı sağlamaktadır (Kapur, 1970). Bu anlamda saymaya dair matematiksel kavramların soyutlama süreçlerinin ele alınması soyutlama sürecinin daha iyi anlaşılması ve öğrenme süreçlerinin yapılandırılması bakımından önem arz etmektedir. Ülkemizde sayma konusu liselerin 10.sınıf matematik dersi müfredatında yer almaktadır. Sayma konusu, sayma ilkelerini, permütasyon ve kombinasyon kavramlarının tanımlarını ve permütasyon ve kombinasyon hesaplamalarına dair formülleri içermektedir. Öğrencilerin sayma problemlerini çözebilmesi için permütasyon ve kombinasyon formüllerini (veya ifadelerini) anlaması bir anlamda bu formülleri nerede ve nasıl kullanması gerektiğini

bilmesi gerekmektedir. Öğrencilerin sayma problemlerini çözerken yaşadıkları zorlukların tespiti için bu problemlerin çözüm sürecinde öğrencilerin akıl yürütmelerinin ayrıntılı incelenmesi yararlı görülmektedir. Bu anlamda, bu çalışmada “Permütasyon ve kombinasyon konusunu gören 11.sınıf bir öğrenci permütasyon ve kombinasyon kavramlarını nasıl anlamlandırmıştır veya geliştirmiştir?” sorusuna cevap aranmıştır.

Yöntem

Araştırma Deseni

Bu çalışmada öğrencilerin matematiksel kavramları soyutlama süreçlerini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda matematiksel kavramların nasıl inşa edildiği, bu inşa sürecinde katılımcının aldığı kararların nedenleri, algısı ve bakış açısı gibi kişiye özgü noktalara derinlemesine odaklanmak gerekmektedir. Bu bağlamda, soyutlama süreci, soyutlama sürecini etkileyen diğer faktörler de (çevre, deneyim gibi) göz önüne alınarak sürecin bütüncül bir anlayışla ele alınması, durumun tanıtılması ve ortaya konulması ve daha derin daha zengin veri elde edilmesi açısından önemli görülmektedir. Bütüncül bir anlayış, süreç odaklı olması, durumu etkileyen faktörlerin durumu nasıl etkilediklerinin ortaya konması ve yukarıda anlatılanlardan dolayı bu çalışmada nitel araştırma tekniklerinden durum çalışması uygun görülmüştür.

Bu çalışmada açıklanan örnek olay durumu, permütasyon ve kombinasyon konusunu 10.sınıfta görmüş olan 11.sınıf bir lise öğrencisinin permütasyon ve kombinasyon kavramları ile ilgili mevcut bilgisine ihtiyaç duyması, bu ihtiyacın gereği olarak zihninde bu kavramları nasıl yerleştirdiğine dair yollarını ve bu ihtiyacı takiben yeni problem durumlarında yeni matematiksel yapıları soyutlama sürecini araştırmak için tasarlanmış bir çalışmadır.

Katılımcı

Araştırma, Türkiye'nin kuzeyinde bulunan bir ilin resmi bir fen lisesinde 2023-2024 eğitim-öğretim yılında 11. sınıfta öğrenim gören bir öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcı, amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örneklemeyle belirlenmiştir. Amaçlı örneklemin mantığı ve gücü, derinlemesine anlamaya yaptığı vurgudan gelmektedir (Patton, 2013, s.46). Bu yöntem, araştırmanın amacı doğrultusunda bilgi açısından zengin durumların seçilerek derinlemesine araştırma yapılmasını sağlar (Şahan ve Uyangör, 2021, s.122). Zira, araştırmanın amacı da soyutlama süreci hakkında derin, ayrıntılı ve alana katkı sağlayan bilgiler ortaya koymaktır. Araştırmada soyutlama sürecinde sergilenen davranışları ortaya koymak amaçlandığından katılımcının iyi iletişim becerisine ve soyutlamanın gerçekleşmesi için gerekli ön bilgiye sahip olması gerekmektedir. Örneklemede kullanılan ölçütler, öğrencinin sınıf düzeyinin 11 olması, permütasyon ve kombinasyon konusunu okulda görmüş olması ve iletişime açık olması olarak belirlenmiştir. Ayrıca soyutlama ve anlamlandırma süreciyle ilgili ayrıntılı bilgi edinebilmek için bu araştırma tek öğrenci ile gerçekleştirilmiştir.

Araştırma için iyi matematik ders notlarına sahip ve kendini iyi ifade eden gönüllü bir öğrenci seçilmiştir. Araştırmacı, seçilen öğrencinin 9.sınıftan beri matematik ders öğretmenidir. Araştırmacı katılımcıyı derste, ders dışında gözlemediği ve diğer ders öğretmenlerinden edindiği bilgiler kadar tanımaktadır. Katılımcı, profesyonel olarak sporla ilgilenen 16-17 yaşlarında sosyal bir öğrencidir. Katılımcının tüm sınıf seviyelerinde matematik dersi not ortalamaları 85 puanın üstünde yani yüksektir. Katılımcı, düşüncelerini rahat bir şekilde ifade eden, bilgiyi ezberlemek yerine neden ve nasıl sorularını soran 10.sınıfta permütasyon ve kombinasyon konusunu görmüş zeki bir öğrencidir. Çalışma boyunca katılımcı gizliliğini korumak amacıyla katılımcının gerçek ismi yerine Esra takma adı kullanılmıştır.

Veri toplama araçları

Çalışmanın veri toplama sürecinin gerçekleştirilmesi için (göreve dayalı) çalışma kağıdı oluşturulmuştur. Çalışma kağıtlarının hazırlanması sürecinde öncelikle araştırmanın amacı temel alınmıştır. Ardından literatür incelenerek permütasyon ve kombinasyon konusunda soyutlama ile ilgili çalışmalar incelenerek öğrencilerin soyutlama sürecini ortaya koyacak şekilde görüşmede kullanılacak (çalışma kağıdındaki) problemler hazırlanmıştır. Çalışmada kullanılacak problemler için öncelikle alan yazın araştırılmıştır. Kitaplarda ve okunan makalelerde karşılaşılan problemler incelenmiş ve okunan kaynaklardan (örn., Lockwood, 2013 ve Özdemir, 2012) bazı problemler (1. aşama 5. soru ve 1. aşama 10.soru) dikkate alınmıştır. Öğrencilerin permütasyon ve kombinasyon konusunda soyutlama süreçlerini gözlemlemek ve bu süreçte gerçekleştirilen zihinsel eylemleri incelemek amacıyla problemler geliştirilmiştir. Geliştirilen problemlerin araştırmanın amacını gerçekleştirmeye uygun olup olmadığını belirlemek için uzman görüşüne sunulmuştur. Bunun sonucunda çalışma kağıdının 1.aşama 8. sorusunda verilen şeklin kaç bölgeden oluştuğunun tam olarak anlaşılmadığı ve bu soruda verilen şeklin kaç bölgeden oluştuğunun soruda belirtilmesinin gerekli olduğu belirtilmiştir. Uzman görüşü dikkate alınarak 1.aşama 8.sorusuna gelindiğinde araştırmacı tarafından soruda bulunan şeklin bölge sayısının üç olduğu belirtilmiştir. Bunun yanında araştırmanın amacına ulaşması ve katılımcı ile görüşme sürecinin daha sağlıklı ilerlemesi için çalışma kağıdının uygulanma sürecinde dikkat edilecek noktaların tespiti için matematik seviyesi farklı iki öğrenci ile pilot çalışma gerçekleştirilmiştir. Pilot çalışma yaklaşık 1-1,5 saat sürmüştür. Pilot çalışmada öğrencilerin özellikle son sorularda kafalarının karıştığı ve bu karışıklıkta öğrencilerin sorularla uğraşmaktan vazgeçme ihtimallerinin arttığı gözlemlenmiştir. Bu sebeple katılımcının zihnini toparlaması için kısa bir süre mola vermenin çalışmanın amacına ulaşması bakımından faydalı olduğunu düşündürmüştür. Pilot çalışma sonucunda, problemlerin soyutlama ve zihinsel eylem süreçlerini gözlemlemeye uygun olduğu ve çalışmanın uygulama sürecinde öğrenciye problem çözerken ihtiyaç duyarsa çalışmaya ara verilmesi gerektiği görülmüştür.

Verilerin Analizi

İçerik analizi, toplanan verileri açıklayabilecek kavram ve ilişkilere ulaşabilmek amacıyla gerçekleştirilir (Akbulut, 2013). İçerik analizinde birbirine benzeyen veriler belirli kavramlar ve temalar etrafında bir araya getirilir. Daha sonra bunların içindeki anlamlı birimler oluşturulur ve bu anlamlı birimler düzenlenerek yorumlanır. İçerik analizinde derin bir analiz söz konusudur. Öyle ki, içerik analizi hiç tahmin edilmeyen, içinde gizli kalmış temaların ve boyutların ortaya çıkarılmasına olanak tanır (Akbulut, 2013). Bu çalışmada soyutlama süreci ve bu süreçte gerçekleştirilen zihinsel eylemleri araştırmak için derinlemesine ve detaylı bir çalışma yapıldığından ve ayrıca ortaya belirli durumlar konulup süreçlerin bu durumlar içindeki ilerleyişi sırasında yeri incelendiğinden verilerin analizinde içerik analizini gerçekleştirmenin daha uygun ve gerekli olduğu düşünülmüştür.

İçerik analizinde görüşme, gözlem veya dokümanlar yoluyla elde edilen nitel araştırma verileri dört aşamada analiz edilmektedir (Akbulut, 2012; Yıldırım ve Şimşek, 2021): Verilerin kodlanması, temaların bulunması, kodların ve temaların düzenlenmesi ve bulguların tanımlanması ve yorumlanmasıdır. Çalışmada da verilerin analizinde bu dört aşama dikkate alınmış ve bu aşamalar aynı sıra takip edilerek kullanılmıştır.

Veri analizi için öncelikle görüşme sırasında kaydedilen konuşmalar yazılı metne dönüştürülmüştür. Daha sonra görüşme metinlerinde bulunan cümleler kelime kelime analiz edilmiştir. Bu süreçte araştırmanın konusu olan soyutlama süreci ve bu süreçte gerçekleşen zihinsel temsil eylemlerini derinlemesine incelemek adına ses kayıtları içinde bulunabilecek soyutlama sürecini etkileyecek detayları kaçırmamak ve zihinsel temsil eylemlerini analiz etmek adına ses kayıtları tekrar tekrar dinlenmiştir. Görüşmenin yazıya geçirilmesi ve tekrar gözden

journal homepage: <https://www.ojomste.com/index.php/1>

geçirilmesinin ardından veriler bilişsel bileşenler ile bunların alt bileşenlerine göre analiz edilmiştir. Bu bağlamda Glasersfeld'in zihinsel temsiline göre yazılı görüşme metinlerinin analizi için belirlenmiş olan temalar; içselleştirme, yansıma, özümseme, uyum ve zihinsel temsildir. Verilerin kodlama sürecinde öncelikle zihinsel eylemlerin her bir alt bileşenin ana göstergeleri iki yazar tarafından belirlenmiştir (Tablo 1). Verilerin analizinde beklenti ifadesi, Glasersfeld'in kullandığı anlamda öğrencinin bir etkinliği gerçekleştirmeden önce etkinliği gerçekleştirmenin belirli bir sonuca yol açacağını fark ettiği durum olarak kullanılırken şema terimi ise kişinin bir durum karşısında yaptığı eylemleri veya kullandığı zihinsel süreçleri ifade etmektedir.

Tablo 1. Zihinsel eylemlerin göstergeleri

Zihinsel eylemler	Gösterge
İçselleştirme	<i>Deneyimden elde edilen bilgileri bilerek veya isteyerek davranışa geçirmek Kazanılan davranışı sergilemek (veya öğrenilen bilgiyi kullanmak) Kazanılan davranışı tekrarlamak</i>
Yansıma	<i>Deneyimi veya tecrübeyi gözden geçirmek veya düşünmek, incelemek Deneyime dayalı öngörüde bulunmak Deneyime dayalı çıkarım yapmak Elde edilen çıkarımları değerlendirmek</i>
Özümseme	<i>Yeni bilgiyi, malzemeyi veya durumu mevcut deneysel anlayışlara göre uyarlamak veya uydurmak Yeni malzemeyi bilinen bir şeyin örneği olarak ele almak</i>
Uyum	<i>Mevcut şemanın yeni duruma göre iyileştirmek ya da düzenlenmek Mevcut deneyimleri kısıtlayarak yeni duruma uyumlu hale gelmek</i>
Zihinsel temsil	<i>Deneyimsel dünyasında başka bir zamanda mevcut olan bir şeyin tekrarının ortaya çıkması Bilincine önceki bir deneyimi getirmek veya deneyimi oluşturan mecazi malzemenin (sistemin üretebildiği temel duyuşal öğelerin) anımsanması Matematikselleştirilebilir bir durumu, bir problemi, çözümü bireyin anlamlandırması için geçmişteki bir deneyimi, onunla mevcut bir deneyim arasında karşılaştırarak duyuşal malzemenin dikkatli bir şekilde seçilmesi, gruplandırılması ve koordine edilmesi ve duyuşal hammaddenin yerini alacak bir şeylerin üretilmesi</i>

Glasersfeld'e göre yapıcı süreçler yalnızca bir tepkinin doğruluğundan değil, ona yol açan mücadeleden çıkarılabilmektedir (Cifarelli ve Sevim, 2014). Glasersfeld'in düşüncesi doğrultusunda verilerin analizinde öğrencinin sahiplenebileceği problem durumu (durumları) üzerinden, öğrencilerin ön bilgileri doğrultusunda mevcut durumu özümsemesine, problem ile ilgili hedeflerine ulaşmak için geliştirdikleri zihinsel eylemlerine (işlemlerine) ve bu hedeflenenlere yani sonuca dair eylemlerine ve beklentilerine odaklanılmıştır. Ses kayıtları ve öğrencinin çalışma kağıtları bağımsız iki araştırmacı tarafından incelenerek soyutlama sürecinin ilerlemesi araştırma problemi çerçevesinde betimlenmiş ve bu betimlemeler yorumlanmıştır.

Yapılan yorumları daha cazip kılmak için görüşmelerde elde edilen verilerin özü korunarak doğrudan alıntılara yer verilmiştir. Son olarak da, bu bulgular arasındaki ilişkileri açıklamak ve bir takım sonuçlar çıkarmak üzere verilere dayalı olarak yorumlamalar yapılmaya çalışılmıştır.

Geçerlik ve Güvenilirlik

Bilimsel araştırmalarda “geçerlilik” ve “güvenilirlik”, sonuçların inandırıcılığı için önemli iki ölçüttür (Yıldırım ve Şimşek, 2021). Lincoln ve Guba (1985), nitel araştırmaların kalitelerinin artırılması için geçerlilik yerine inandırıcılık (iç), aktarılabilirlik (dış); güvenilirlik yerine güvenilebilirlik (tutarlılık) ve onaylanabilirlik (teyit edilebilirlik) kavramlarını kullanmayı tercih etmişlerdir (Aydın ve Beyazıt, 2021; Çepni, 2021; Yıldırım ve Şimşek, 2021). Nitel bir araştırma olan bu çalışmada araştırmanın daha nitelikli olması için Lincoln ve Guba ’nın geçerlilik ve güvenilirlik yerine kullandıkları kavramlar (inandırıcılık, aktarılabilirlik, tutarlılık ve onaylanabilirlik) temel alınarak ve gerekli düzenlemeler yapılarak çalışmanın geçerliliği ve güvenilirliği sağlanmaya çalışılmıştır. Çalışmada inandırıcılığın sağlanabilmesi için, veri kaynağı ile uzun süreli etkileşimler gerçekleştirilmiş ve yapılan görüşmeler daha derin bilgilere ulaşmak için katılımcıya ayrıntılı sorular sorularak gerçekleştirilmiştir. Görüşme esnasında katılımcının verdiği cevaplar özetlenerek katılımcının teyidi alınmış ve araştırmacı tarafından katılımcının cevaplarına müdahale edilmemiştir. Araştırmacı tarafsız olarak, katılımcının cevaplarını ve davranışlarını yönlendiren davranış ve tutumlardan kaçınmıştır. Ayrıca araştırmacı görüşmelerden elde ettiği verilerden çıkardığı yorumları ve anlamları katılımcı ile paylaşım bunların geçerliliğine dair değerlendirme yapmasını istemiştir. Araştırma sonucunun aktarılabilirliği için, elde edilen verilerin bulgular kısmında ayrıntılı betimlemesi yapılarak doğrudan alıntılara yer verilmiştir. Çalışmada teyit edilebilirliği sağlamak için araştırmacılar verilerin analizinde elde ettiği sonuçlar ile topladığı verileri yani ham verileri sürekli olarak karşılaştırmış ve geri döndüğünde elde edilen sonuçların teyit edilip edilmediğini değerlendirmiştir. Bununla birlikte ham verileri, analiz aşamasında yaptığı ayrımları veya göstergeleri, rapora temel oluşturan algıları, notları ve veri toplama araçları (çalışma kağıtları) saklanarak teyit edilebilirlik artırılmıştır. Çalışmanın tutarlılığı için, verilerin analizi aynı araştırmacı tarafından farklı zamanlarda tekrar karakterize edilerek tutarlılığı incelenmiştir.

Bulgular

Araştırma kapsamında yapılan görüşmelerde Esra’nın bilgiyi soyutlama ve anlamlandırma süreci Glaserfeld’in zihinsel temsili ve eylemleri dikkate alınarak incelenmiştir. Esra’nın bilgiyi soyutlama ve anlamlandırma süreci, çalışma kağıdında yer alan problemlerin aşamaları göz önünde bulundurulmuştur. Bu doğrultuda verilerin analizinden elde edilen bilgiler, 1.aşama ve 2.aşama başlıkları altında aşağıda sunulmuştur.

1. Aşama

1. aşamanın ilk üç sorusunda öğrenciden permütasyon kavramını, kombinasyon kavramını ve bu kavramlar arasındaki ilişkiyi açıklaması istenmiştir (Şekil 1).

- 1) Permütasyon denince aklınıza ne gelmektedir? Permütasyon kavramını kısaca açıklayın.
- 2) Kombinasyon denince aklınıza ne gelmektedir? Kombinasyon kavramını kısaca açıklayın.
- 3)Permütasyon ve Kombinasyon arasındaki ilişkiyi(farklar, benzerlikler gibi) kısaca açıklayın.

Şekil 1. Esra’nın 1. aşama 1., 2. ve 3. sorusu

Esra, ilk üç soruda permütasyon ve kombinasyon kavramlarının tam olarak tanımını yapamayacağını belirtip, permütasyon dendiğinde aklına sıralama, kombinasyon dendiğinde de aklına seçme geldiğini söylemiştir. Araştırmacı da bunun üzerine Esra’dan tanım yapmasını beklemediğini, bu kavramlar söylendiğinde zihninde neler canlandığını anlatmasını istediğini

journal homepage: <https://www.ojomste.com/index.php/1>

söylemiştir. Bunun üzerine Esra, bu kavramları ve bu kavramlar arasındaki ilişkiyi bir örnek üzerinden açıklamaya çalışmıştır. Esra'nın ilk üç soruya verdiği cevaplardan matematiksel kavramların tanımlarını yapamasa da bu kavramları *bildiği* anlaşılmaktadır. Aşağıda geçen konuşmalardan, Esra'nın 10.sınıfta sayma konusunda *kazandığı davranışları hatırlayıp kullandığı görüldüğünden permütasyon denince sıralama, kombinasyon denince seçme bilgisini kullandığı şeklindeki davranışları içselleştirdiği* söylenebilir. Esra'nın permütasyon ve kombinasyon kavramı hakkındaki düşünceleri aşağıda sunulmuştur:

Esra : “Permütasyon sıralama... Sıraları fark etmez, hiç tanım yapamam...”

Araştırmacı : “Tanım istemiyorum zaten. Hani bizim buradaki amacımız tanım yapman değil zaten. Kafana o an kavramla ilgili gelen resim nedir? Ya da ben bunu böyle anlatırım gibi...”

Esra : “Mesela altı tane kalem var hepsi farklı renkte. İki tanesini seçeceğim. Ama ikisinin sırası önemlidir. Önce kırmızıyla maviyi seçersem farklı; maviyile kırmızı seçersem farklı olur. O yüzden altı alırım bir kere. Altısından biridir. Direkt altının birisiyle beşin birisini yapabilirim (Altının ikili permütasyonundan bahsetmektedir). Kombinasyon denince aklımıza seçme gelmektedir. Bu da işte klasik, burada da sıralama yok (kombinasyonu kastediyor). Altı tane kalem var, hepsi farklı renkte. Farklı iki tanesini seçeceğim. Sıralamanın önemi yok gibi...”

Esra : “Kombinasyon sırasında ilişkiler farklı, kombinasyonda daha çok seçme. Bunu zaten siz söylüyorsunuz (söylediğinin doğruluğunu anlatmak için doğrulama kaynağı olarak ders öğretmenini gösteriyor). Permütasyonda sıralama... Başka aklıma gelen bir şey yok.”

Birinci aşamanın 4. sorusunda genel olarak öğrencinin ön bilgilerine dayalı rutin problemler ile şu ana kadar karşılaşmadığı rutin olmayan problemler bulunmaktadır (Şekil 2 ve Şekil 3). 4. soruda (sayma ilkeleri, permütasyon ve kombinasyon kavramlarına dayalı) rutin problemlerde Esra, problemlerin ilişkili olduğu ön bilgileri (örn., permütasyon ve kombinasyon) *hatırlamış (tanımış)* ve gerektiğinde *geçmiş deneyimleri ile ilişkilendirerek* rahat ve hızlı bir şekilde problemlerin bir çoğunu çözmüştür. Problemlerin çözümünde permütasyon ve kombinasyon ifadelerinin rahat ve hızlı bir şekilde *kullanmış* olması, öğrencinin bu kavramlara hakim olduğunun ve bu kavramları pekiştirmiş olduğunun çok açık bir göstergesidir. Ancak Esra, bu aşamada sorulan doğru yanlış sorularının bazılarında zorlanmıştır. Özellikle (permütasyon ve kombinasyon arasındaki ilişkiyle ilgili olan) 4. sorunun ilk beş şıkkındaki ifadelerin (önergelerin) doğruluk değerlerini tespit etme konusunda zorluk yaşamıştır (Şekil 2). Çünkü zihninde buna dair oluşturduğu *eylem şemaları veya içselleştirdiği eylemler* ya duruma uygun değildir ya da istediği sonuca ulaştırmasına yardımcı olmamıştır. Esra, bu soruların çözümleri için zihninde varsayımlar oluşturmuştur.

4) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanları (D) ve yanlış olanları (Y) şeklinde yazınız. Yanlış cevabı verdiğiniz sorular için doğru ifadeleri veya doğru cevapları yazınız.

- Bir kümenin permütasyonları aynı zamanda aynı kümenin kombinasyonlarıdır. (Y)
- Bir kümenin kombinasyonları aynı zamanda aynı kümenin permütasyonlarıdır. (D)
- Bir kümenin permütasyonları o kümenin alt kümeleridir. (Y)
- Bir kümenin kombinasyonları o kümenin alt kümeleridir. (Y)
- Bir kümenin permütasyonları, kombinasyonlarının alt kümesidir. (Y)

Şekil 2. Esra'nın 1. aşama 4. sorusunun ilk beş şıkkına verdiği cevaplar

Esra, 4. sorunun ilk beş şıkkı için zihninde oluşturduğu çözümün ya da çözüm yollarının doğruluğunu kendine göstermek için rastgele kümeler alıp bu kümelerin permütasyon, kombinasyon ve alt küme sayısını bulmaya çalışmıştır. Yani sorunun çözümü için ön bilgileri

işe koşmuştur. Esra'nın bir kümenin permütasyonları, kombinasyonları ve alt kümeleri arasında var olan ilişkiyi bulmak için bir kümenin permütasyon, kombinasyon ve alt küme sayısını hesaplayarak bulduğu sonuçları nasıl ele aldığı (veya ilişkilendirdiği) ile ilgili görüşme kesitleri aşağıda sunulmuştur:

Esra : “Bir kümenin permütasyonu aynı zamanda o kümenin kombinasyonlarıdır. Sanki bir kümenin permütasyonları o kümenin kombinasyonu değil de sanki bir kümenin kombinasyonları o kümenin permütasyonlarıdır. Aynen ilki yanlış yani ikincisi doğru herhalde... Bir kümenin permütasyonu o kümenin alt kümesidir diyor. Mesela, dört tane eleman var. Kaç tane permütasyonu var bunun? On iki tane. İki üzeri dört, on altı. On altı tane alt kümesi varmış ama 12 tane permütasyonu varmış. Ama şey, aynen doğru... Çünkü iki tane seçebilirim işte. Üç elemanlı olabilir, dört elemanlı olabilir ya da elemansız olabilir. Artı bir, o yüzden doğru. Değil mi? (yansıma) ... Bir kümenin permütasyonları o kümenin alt kümeleridir. Aynen. Mesela 4 tane eleman var burada. Bir tanesini seçebilirim 4 farklı ihtimal, 2 tanesini seçebilirim, 12 tane 3...”

Araştırmacı : “AA da olur mu permütasyon?”

Esra : “Permütasyon AA olmaz, olur mu? Olmaz bir tane eleman seçilmez herhalde, seçilir mi? AA seçilmez permütasyon. Şey, alt küme herhalde... A seçeceksek bir elemanlı alt kümesi olur. Bir elemanlı 4 tane alt kümesi var, 2 elemanlı 13 tane alt kümesi var. 3 elemanlı, 3 elemanlı 4 tane alt kümesi var. Sıfır elemanlı da bir tane alt kümesi yok mu? 4 elemanlı bir tane alt kümesi var. Sıfır elemanlı da bir tane alt kümesi var. 8, 21, 22, 16... o zaman kombinasyonları bir kümenin kombinasyonları. Aslında o zaman burada sıralama fark etmiyor mu? Sıralama fark etmiyor (yansıma). O zaman buradan bu yanlış kombinasyon doğru oluyor. Permütasyon, kümenin alt kümesidir diye. Neden olmaz? (yansıma)...Dördün sıfırlısı aynen kombinasyonu olacak çünkü seçiyoruz. Mesela dördün sıfırlısı, sıfır elemanlı bir değil mi? Dördün ikilisi 6. Dördün üçlüsü 4, 4 aynen öyle olması lazım galiba yani kombinasyon deyince sanki baktığımızda onu geliyordu. Kombinasyon mesela şeyden önce yine 4 elemanlı var. Dördün sıfırlısı bir, dördün ikilisi, 6 dördün üçlüsü kaç 4 sen hep sayısal veriler üzerinden gidiyor. Evet, çünkü biliyoruz zaten alt küme sayısını 2 üzeri 4, 16 tane alt kümesi olması lazım. Sıfır elemanlı 1, 2 elemanın 6 o zaman net gibi... toplayınca 16 olunca kombinasyon oluyor direk ... Kombinasyonlar bir kümenin alt kümesi de şeymiş demek ki sıralama fark etmeden eleman seçimi oluyor burada. Permütasyonları alt kümesi olur mu olmuyor, fazla çıkıyor çünkü hatta 2 katı 2 katı değil, 2 katından bir eksik çıkabilir. Çünkü artı bir, sıfır elemanlı var (Bir kümenin sıfır elemanlı alt küme sayısını kastediyor). 2 katına çıkma sebebi de şu, AB ile BA'yi farklı şey olarak alıyoruz permütasyonda ama alt küme seçtiğimiz zaman AB ile BA aynı şey 2 katının bir fazlası gibi bir şey çıkar. Öyle mi? (yansıma)”

Esra : ”Bir kümenin permütasyonları kombinasyonlarının alt kümesidir (soruyu okuyor). Hayır, kombinasyon, permütasyon aynen permütasyon kombinasyonun alt kümesi oluyor (özümseme). Çünkü permütasyon daha geniş kapsamlı bir şey. Her kombinasyon permütasyon dahil oluyor gibi bir şey sanki.”

Esra, bir kümenin permütasyon, kombinasyon ve alt küme sayılarının büyüklük ve küçüklük ilişkisini, aldığı bir kümenin permütasyonları, kombinasyonları ve alt kümeleri arasında kapsama veya alt küme bağıntısına *entegre ederek (özümseyerek)* problem durumları (önergelerin doğruluk değerlerini bulmak) için kendine göre bir çözüm yolu geliştirmiştir. Bir anlamda *deneyimlerini gözden geçirerek çıkarımda bulunmaya çalışmıştır*. Esra, 4.soruda verilen

journal homepage: <https://www.ojomste.com/index.php/1>

önermelerin doğruluk değerleri için geliştirdiği, ortaya koyduğu veya *uyarladığı* çözüm yolunu kullanarak doğru sonuca ulaşabileceğini belirterek, bir *beklenti* içinde olduğunu göstermiştir. Esra, bir kümenin permütasyon, kombinasyon ve alt küme sayılarını hesaplayarak önermelerin doğruluk değerlerini bulabileceğini fark etmiştir. Esra, çözüm yolunu zihinde oluşturduktan sonra, bir kümenin permütasyon, kombinasyon ve alt küme sayılarını hesaplayarak, bulduğu sayısal değerlere göre önermelerin doğru veya yanlış olduğuna karar vermiştir. Bu şekilde potansiyel çözüm faaliyetinin sonuçlarını üreterek bunlardan *çıkartımlar yapmıştır*. Dolayısıyla potansiyel eylemlerini zihinsel olarak gözden geçirdiği ve karşılaşacağı sorunu görüp üzerinde daha fazla düşünebilmesini mümkün kılan *zihinsel bir temsili* ifade ettiği sonucuna varılabilir.

- A dan B ye 3 yol, B den C ye 2 yol vardır. B den geçmek koşuluyla A dan C 'ye 5 farklı yol vardır. (4)
- 13 kişinin bulunduğu bir grupta en az 2 kişi aynı ayda doğmuştur. (D)
- Yanda 4 bölmeli bir kitaplık ve 5 kitap bulunmaktadır. Bu kitaplar kitaplığın her bir bölümünde en az bir kitap olacak şekilde yerleştirilirse kitaplığın en az bir bölümünde en az iki kitap bulunur (1)
- Üç harfli bir kelimenin harfleri ile anlamlı anlamsız üç harfli kaç kelime 6 kelime yazılır? (2)

Şekil 3. Esra'nın 1. aşama 4. sorusunun son dört şıkkına verdiği cevaplar

4.sorunun son dört şıkkına gelindiğinde, bu şıkların ilki olan yol sorusunda öğrenci çarpma ilkesini kullanarak cevabın üç çarpı ikiden altı olduğunu bulmuştur (*içselleştirilmiş eylem*) (Şekil 3). Yol sorusunu takip eden “13 kişinin bulunduğu bir grupta en az 2 kişi aynı ayda doğmuştur” ve “4 bölmeli bir kitaplık ve 5 kitap, kitaplar bu kitaplığın her bir bölümünde en az bir kitap olacak şekilde yerleştirilirse kitaplığın en az bir bölümünde en az iki kitap bulunur” önermelerinin doğruluk değerlerinde öğrenci 1.aşamada kurduğu mantığı (Güvercin yuvası ilkesi) işlemsel bilgiye dönüştürerek doğru cevaba ulaşmıştır. Bu sorunun son şıkkında, yani “üç harfli bir kelimenin harfleri ile anlamlı anlamsız üç harfli 6 kelime yazılır” önermesinde Esra, harflerin birden fazla kullanılabilme durumunun söz konusu olduğu için altı kelimedenden daha fazla kelime yazılabileceğini ifade etmiş ve önermenin yanlış olduğunu söylemiştir. Bu sırada araştırmacı öğrenciye harflerin birbirinden farklı olup olmadığının belirtilmediğinin ve kelimenin harflerinin aynı olabileceğini söylemiştir. Esra, bunun üzerine harflerin aynı olma durumunda yazılabilecek kelime sayısının daha az olacağını belirterek sorulara kaldığı yerden devam etmiştir. Öğrenci “aklıma gelmedi” veya “evet o durum da vardı, unuttum” gibi cümleler kurmamıştır. Esra verdiği cevabın yeterli olduğunu düşündüğü için diğer durumu (harflerin aynı olma durumunu) ele alma ihtiyacı duymamıştır. Bu durum, öğrencinin bir ifadenin yanlış olduğunu göstermek için o ifadeyi sağlamayan bir örnek verilmesinin ifadenin yanlış olduğunu göstermesi adına yeterli olduğunu bildiğini göstermektedir. Sonuçta, Esra'nın problem çözümlerinde ne yaptığını, neden yaptığını ya da problem çözümünün ne kadarının yeterli olduğunun farkında olduğu net bir şekilde görülmektedir. Esra bu sorularda *öğrendiği veya kazandığı davranışları tekrarlamıştır* (örn. çarpma ilkesi).

5) Dolapta 5 özdeş elma ve 8 özdeş portakal vardır. Dolaptan (meyve almaya karar verdin. En az bir meyve dolaptan alacaksın. Kaç farklı seçim yapabilirsin? (2)

Şekil 4. Esra'nın 1. aşama 5. soruna verdiği cevap

Esra, 5. soru yani özdeş elma ve portakal sorusuna geldiğinde sorunun çözümünde tereddüt etmiştir (Şekil 4). Öğrenci problem durumu ile karşılaştığında, problemin çözümü için ilk olarak problemin sonuç kümesini oluşturmuş ve oluşturduğu sonuç kümesini söylemiştir. Öğrencinin ifade ettiği sonuç kümesi, öğrencinin soruyu anladığını göstermiştir. Sonuç kümesini zihninde oluştururken problemin çözümünde çarpma ilkesini kullanması gerektiğine karar vermiştir. Esra,

journal homepage: <https://www.ojomste.com/index.php/1>

doğru çözüm yaklaşımı ile problemde ilerlerken hiç beklenmedik bir anda (doğru çözüm yolu ile ilerlerken ve sorulan bir soru yokken) problemin çözümü için farklı bir yola ihtiyaç duymuştur. Esra'nın kullandığı ikinci yol, sorunun çözümünde kombinasyon bilgisini *kullanmasıdır*. Bu durum sorunun soru kökündeki seçme kelimesinden kaynaklanmıştır. Çünkü seçim söz konusu olduğunda *zihinsel şemasında içselleştirmiş* olduğu eylem (seçme varsa kombinasyon bilgisini kullan) kombinasyon bilgisini kullanmadır. Ancak ilk anda kombinasyon ifadesini kullanması daha mantıklı bir yaklaşım olarak görünse de problemdeki durumun özelliğini (yani meyvelerin özdeş olma durumunu) fark etmediğinden yanlış bir çözüme götüren yola devam etmiştir. Problemin çözümü için yaptığı işlemlerin sonucunun sayısal olarak beklediğinden çok büyük gelmesi kafasını karıştırmıştır. Yaptığı işlemin beklediği sonucu vermemesi Esra'yı tedirgin etmiştir. Bunun üzerine problemin çözümünde nerede hata yaptığını düşünmeye başlamış ve yaşadığı sorunun kaynağını bulmaya çalışmıştır. Bu süreçte Esra'nın bu tedirginlikten kurtulmak için bir çözüm yolu arayarak *zihinsel olarak tekrar dengeye kavuşmak* istediği açıkça anlaşılmaktadır. Esra, seçim söz konusu olduğunda kombinasyon bilgisinin kullanılması gerektiğinin ancak problemin aslında daha önceden karşılaştığı kombinasyon sorularına benzemediğinin farkındadır.

Şekil 5. Esra'nın 1. aşamadaki 5. soruya yaptığı çözüm

İkinci çözümde öğrenci nesnelerin (meyvelerin) özdeş nesnelere olduğunu dolayısıyla özdeş nesnelere seçim durumunun farklılığı gözden kaçırmış ve özdeş beş nesneden iki tanesini alma ile beş nesneden ikisini seçme durumunu *anlamlandıramamıştır*. Aslında Esra karşılaştığı problemi daha önceden karşılaştığı problem durumları ile karşılaştırıp hangi problem türü ile bağlantı kuracağı konusunda zorlanmıştır. Daha sonra bu zorluğu aşmak için açıkça saymaya çalıştıkları şeyleri söyleyerek ve yazarak tekrar sonuç kümesine odaklanmış ve ilk çözümünde olduğu gibi çarpma ilkesini (*kazanılmış davranış*) kullanarak problemi çözmüştür. Özdeş portakal ve elma sorusunda Esra, sahip olduğu mevcut yapılarına rağmen, bu problemi kategorize etmede güçlük çekmiştir. Bu durumdan problem durumunda saymaya çalıştıkları şeylere yani sonuç kümesine odaklanıp, çarpma ilkesinin mantığını kullanarak kendine bir çıkış yolu oluşturmuştur (Şekil 5). Bu sırada araştırmacı ile Esra arasında şöyle bir diyalog gerçekleşmiştir:

Esra : “ Ya elma alırım ya da portakal alırım. Şey değil mi? Sıfırları dahil etmeyeceğim, uzun uzun çarpa çarpa mı gitsem? Ya da öyle yapıyım. Ya da toplam ihtimalden olmayanı da çıkarabilirim. Permütasyon mu bu? Bu kombinasyon. Bir tane elma alabilirim, iki tane elma alabilirim...5 farklı şekilde seçebilirim. Bundan da 8 farklı seçebilirim. Kırk değil mi direk?”

Esra : “ Beşin birlisi çarpı, sekizin birlisi artı beşin birlisi çarpı beşin ikilisi artı beşin birlisi... Biraz uzamış oluyor sanki. Fazla oluyor ama (bulduğu cevap beklentisini karşılamıyor, tedirgin oluyor) ...”

Araştırmacı : “ Sayısal olarak fazla sanki...”

journal homepage: <https://www.ojomste.com/index.php/1>

Esra : “Ama öyle de olabilir (soruyu okuyor)... Portakallar özdeş diyor o zaman... Portakallar özdeş ise...”

Araştırmacı : “ Portakalların aynı olduğunu, hangisini aldığının önemli olmadığını ifade ediyor.”

Esra : “Bir tane alabilirim, iki tane alabilirim, üç tane alabilirim, dört tane alabilirim ya da beş tane alabilirim. Bunlardan alırsam buradan beş ihtimal oluyor. Buradan bir tane alabilirim, iki tane alabilirim... Buradan da sekiz ihtimal oluyor. Her ikisinden bir tane alırsam, beşin birlişi ve sekizin birlisinden kırk var ama sadece bundan bir tane alabilirim, bundan da bir tane alabilirim (bir tane bundan ya da bir tane bundan ile bir tane elma ve bir tane portakalı almayı kastediyor). O zaman kırk iki tane. Çünkü şöyle (*yansıma*)...Bir tane elma, iki tane elma, üç tane elma, dört tane elma, beş tane elma (elmaları temsilen çiziyor). Burada beş ihtimal var. Ben bunlardan birini seçeceğim. Burada da bir tane iki tane sekize kadar gidiyor. Benim sekizinden bir tanesini kesinlikle seçmem gerekiyor (Sonuç kümesini zihninde canlandırıyor). Kırk var bir kere elde. Ama bu durum ikisinden de aldığımız zaman. Şimdi diyor ki en az bir tane al diyor, ikisinden de almaya gerek yok diyor. O zaman bir kere bunu silerim. Bundan beş farklı olasılıkla alabilirim beş. Beş; bir, iki, üç, dört, beş diye. Bundan da sekiz alabilirim. Kırk artı on üç elli üç sanki...”

Esra : “Bu sınavda çıksa uzun mu olurmuş sanki? İyiymiş...(Soruda zorlandığımı ama sorunun güzel olduğunu ifade ediyor).”

Esra, 6., 7. ve 8. soruyu ön bilgilerini (çarpma ilkesi ve permütasyon) *kullanarak* bu soruları tereddüt etmeden çözmüştür (Şekil 6). 6. soruda ESRA kelimesinin harflerini istediği kadar kullanabileceğini düşündüğü için sorunun cevabını dört çarpı dört çarpı dört çarpı dört (4.4.4.4) şeklinde bulmuştur.

az bir meyve alırsanız alırsanız. Neyi nasıl seçti yapıyorsunuz?

6) ESRA kelimesinin harfleri ile anlamlı anlamsız dört harfli kaç kelime yazabilirsin? Kelime 20 harfli olsaydı bu kelimenin harfleri ile anlamlı anlamsız yirmi harfli kaç kelime yazabilirsin?

7) Dört arkadaş yan yana kaç farklı poz verebilir? Dört yerine 100 arkadaş olsaydı bu durumda yan yana kaç farklı poz verilebilirdi?

8) Elinizde 5 farklı renk var.

-Aşağıdaki şekli kaç farklı şekilde boyayabilirsin?

- Her bir şekil birbirinden farklı renkte olacak şekilde boyanmak istenirse bu şekil kaç farklı şekilde boyanır?

10. 6
60 + 10
60 + 10
60 + 10

Şekil 6. Esra'nın 1. aşama 6. ve 7. sorularına verdiği cevaplar

1. aşamanın 9.sorusunda Esra, nerede permütasyon nerede kombinasyon kullanması gerektiğinin farkındadır (Şekil 7). 9. soruyu ön bilgilerini (permütasyon ve kombinasyon) *kullanarak* hızlıca çözmüştür.

journal homepage: <https://www.ojomste.com/index.php/1>

9) Bir restorana akşam yemeği yemek için gittiniz. Gittiğiniz restoranın akşam yemeği menüsünde 4 çeşit çorba, 3 çeşit salata, 2 çeşit pilav ve 5 çeşit tatlı bulunmaktadır. Buna göre,

- Bir tatlı ζ
- Bir çorba ve bir salata μ
- Bir çorba, bir salata ve bir pilav ν
- İki farklı çorba ξ
- Üç farklı çorba'yı kaç farklı şekilde seçebilirsin? ζ

Şekil 7. Esra'nın 1. aşama 9. sorusuna verdiği cevaplar

İkinci aşamada öğrenci üç problem durumunda zorluk çekmiş veya tereddüt etmiştir. İlk ikisi yukarıda bahsedilen permütasyon, kombinasyon ve alt küme kavramlarına dair ilişkilere ait doğru yanlış soruları (Şekil 2 ve 3) ve özdeş nesnelere seçim sorusudur (Şekil 4). Doğru yanlış soruları (önermeler), o ana kadar öğrencinin karşılaşmadığı soruları ve düşünmediği durumları barındırdığı için zihinsel bir karmaşıklığa sebep olmuştur. Soruda verilen önermelerin doğruluk değerlerini bulmak için, permütasyon, kombinasyon ve alt küme kavramlarını ilişkilendirmede bir kümenin permütasyon, kombinasyon veya alt küme sayısını hesaplayarak bu ifadelerin formüllerini kullanmıştır. Özdeş elma ve portakal sorusunda ise öğrenci problemi zihninde bulunan *önceden karşılaştığı (tecrübe ettiği) problem durumları ile ilişkilendirmeye* çalışmıştır. Ancak yanlış problem durumuyla ilişkilendirmesinden dolayı problemi yanlış şekilde ele almıştır. Kullandığı yolun yanlış olduğunu fark ettiğinde problem durumunun sonuç kümesine odaklanarak doğru çözüme ulaşmıştır.

10) 1 den 100 e kadar sayılar var. Bu sayılardan en az kaç tane seçilmelidir ki en az ikisi ardışık gelsin.

Şekil 8. Esra'nın 1. aşama 10. sorusu

Esra'nın 2. aşamada üçüncü zorluk yaşadığı veya tereddüt ettiği problem, 10.soru yani bu aşamanın son sorusudur. Onuncu soruda 1'den 100'e kadar sayılardan en az iki tanesinin (kesinlikle) ardışık olması için bu sayılardan en az kaç tanesinin seçilmesi gerektiği sorulmuştur. Ancak sorunun kökündeki ardışık gelme olayı, öğrencinin soruyu ele alışında etkili olmuştur. Ardışık gelme durumu söz konusu olduğu için öğrenci ilk anda sayıları ardışık olarak alması gerektiğini düşündürmüştür. Öğrenci, sayıların ardışık olma durumunu düşünürken ardışık sayıları göstermek için aşağıdaki gibi bir diyagram çizmiştir (Şekil 9).

Şekil 9. Esra'nın 1. aşama 10. soru için çizdiği diyagram

Esra, diyagram çizdikten sonra 1'den 100'e kadar olan sayılardan 99'unun ardışık olabileceğini söylemiştir. Esra'nın diyagram kullanması problem durumuna dair sonuç kümesini oluşturarak çözüme dair bir yaklaşım oluşturmaya çalıştığının bir göstergesi olarak görülebilir. Bunun yanında bulduğu cevaptan soruyu tam olarak *anlamadığı* da anlaşılmaktadır. Zira bulduğu sonuç,

onun *beklentisini* de karşılamadı ki sorunun cevabını sorgulaması gerektiğini hissederek soru köküne tekrar odaklanmasına ve farklı bir çözüm yolu için arayışa girmesine sebep olmuştur. Daha sonra ilk söylediği fikirden uzaklaşarak sorunun çözümünde kombinasyon bilgisini işe koymaya çalışmıştır. Çünkü, zihninde seçim ile ilişkilendirdiği *zihinsel eylem* olan kombinasyon bilgisini *kullanmadır*. Ancak araştırmacının öğrenciyi sonuç kümesine yönlendirmesi ile öğrenci tereddüt etmeden doğru çözüm yaklaşımını oluşturmuştur. Bu aşamada öğrenci soruya ön yargılı yaklaştığı yani sorunun zor olduğunu düşündüğü için zihinsel olarak bir karmaşıklık yaşamıştır. Bu karmaşıklığa dair 10.sorunun çözümünde araştırmacı ile Esra arasında geçen diyalog aşağıda sunulmuştur:

Esra : “ Şimdi kaç tane ardışık sayı varsa onu bulabilirsem. 1’den 100’e kadar 1, 2 ardışık mesela. 1, 2 ardışık. 2, 3 ardışık, 3, 4 ardışık... 8, 9 ardışık... Bir eksiği olacak muhtemelen. Bir daha bakayım (*yansıma*)... Beş sayıda dördünü ardışık şekilde alabiliyorum. O zaman 100 sayıdan 99 unu mu ardışık alabilirim? 99 ardışık var...(Soruyu tekrar okuyor). En az kaç tanesi seçilmelidir? Burada seçilmelidir diyor kombinasyonla mı gideceğiz? Ama seçilmelidir?”

Araştırmacı : “Seçilmelidir derken sayı seçiyorsun ya... Seçme ile mesela sen bana beş sayı seç diyeceksin. Gerçekten ben de rastgele beş sayı seçtiğimde bu durum gerçekleşiyor diyeceğim.”

Esra : “O zaman şöyle... 100 sayının 50 sini aldım. 1, 3, 5, 7, ... , 99’a gitti. 50’sini aldım bir tanesini de alırsam ardışık olur, elli bir... Birden ona kadar kaç ardışık var diye bakmak istedim...50 tane sayının arasında boşluk bırakarak alırsam... Sonra artı bir oradan gelir.”

Öğrenci 10.sorunun bir çözümünü bulmuşken yaptığı çözümün doğruluğundan emin olamamıştır. Bu süreçte öğrenci bu soruyu *sahiplenmiş* ve soruya bulduğu çözüm yolunu sorgulamıştır. Çözüm yolu içine sinmeyince soruyu tekrar ele alarak çözümünün yeterli ve doğru olduğuna kanaat getirene kadar uğraşmayı bırakmamıştır. Bu davranış, öğrenmenin olabilmesi için öğrencinin problemi kendi sorunu olarak görmesi, problemi sahiplenmesi ve *içselleştirmesi* gerektiğini göstermektedir.

2. Aşama

2. aşamanın ilk sorusunda, 1133357 sayısının rakamları ile yedi basamaklı kaç farklı sayı yazılabileceği sorulmuştur. Esra, soruyu rutin bir soru olarak görmüştür. Soruyu çok rahat ve hızlı bir şekilde kağıt kalem *kullanmadan* tekrarlı permütasyon bilgisini *kullanarak* (*içselleştirilmiş eylemi*) çözmüştür. Bunun üzerine araştırmacı ikinci soru olarak Esra’ya “tekrarlı permütasyon formülünü bilmeseydin ilk soruyu nasıl çözerdin?” sorusunu yönlendirmiştir. Karşılaştığı yeni problemi açıklamaya çalışırken, kendisinin hiç beklemediği, yeni ve farklı bir problem durumuyla karşı karşıya kaldığını fark etmiştir. 2. soruyu okuduğunda birinci sorunun çözümünde *kullandığı ifadeye tekrar bakma ve kullanma ihtiyacı* duymuştur. Karşılaştığı problem durumu öğrenciyi tedirgin etse de problemin çözümü için ilk soruda kullandığı formüle odaklanmıştır. Formülden hareketle, formüldeki sayılardan yardım (ilham) alarak problemin çözümünün veya çözüm yönteminin doğasını anlamaya çalışmıştır (Şekil 10). Yazdığı sayısal değerler ile o değerlere anlam katan soruyla ilgilenmeye başlamıştır. Esra’nın karşılaştığı problemin doğasını araştıran düşünceleriyle birlikte potansiyel bir zorluğu artık aniden görebilmesi, onun önceki görevleri çözerken sergileyemediği bir düzeyde *yansıtıcı* aktiviteye ulaştığını gösteriyor. Daha doğrusu, onun eylemlerinden, artık potansiyel çözüm faaliyetini zihinsel olarak gözden geçirebildiği ve eylemlerini gerçekleştirme durumunda ortaya çıkabilecek zorlukları görebildiği sonucu çıkarılabilir. Esra’nın potansiyel çözüm etkinliğine *yansımasının bir zihinsel temsil* (yeniden sunum, hayal etme veya düşüncede çağırma) eylemi olduğu söylenebilir.

Şekil 10. Esra'nın ara vermeden önce 2. aşama 1 ve 2. sorusuna yaptığı çözüm

Esra, tekrarlı permütasyon ifadesine ulaşmaya çalışırken zihinsel olarak yorulmuştur. Bunun üzerine araştırmacı ihtiyacı varsa mola verebileceklerini hatırlatmıştır. Öğrencinin isteği üzerine beş dakikalık bir ara verilmiştir. Aradan sonra öğrenci problemi daha basit bir örnek (eleman sayısı daha az olan bir küme) üzerinden giderek daha kolay çözebileceğini ancak aradan önce nasıl olduysa ilk örnekten dolayı bu örneğe takılı kaldığını ve örneğin karmaşık olduğunu düşündüğü için bunun aklına gelmediğini belirtmiştir. Aslında problemde sorulan sayının basamak sayısının fazla olması ve araştırmacının “örnek dışında başka nasıl bir yol izleyebilirsiniz?” sorusunun onu yanılttığını, kafasını karıştırdığını söylemiştir. Daha sonra basit bir örnek (basamak sayısı daha az olan bir sayıyı örnek) yazarak, yazdığı örneği önceki bilgilerini *kullanarak* (tekrarlı permütasyon bilgisini *kullanarak*) çözmüştür. Ardından bu çözümünden yararlanarak varsayımlarda veya tahminlerde bulunmuştur. Çözdüğü sorunun çözüm yoluna benzer bir yaklaşım *kullanmanın* (yani daha basit bir problem durumu, sayısal olarak daha küçük bir durum üzerinden uygun çözüm geliştirebilmek için) bir ihtiyaç olduğunu görmüştür. Daha sonra varsayımlarını test etmeye çalışmıştır. Bu süreçte zorlanmış ve varsayımları üzerinde çok zaman harcamıştır. *Zihinsel eylemleri* istenen sonucu vermemiştir. Mevcut bilgileri ile yeni durumu ilişkilendirememiş ve mevcut bilgilerini yeni duruma adapte edememiştir. Yani problemi *özümseyememiştir*. Dolayısıyla zihinsel bir dengesizlik oluşmuştur. Ancak pes etmeden soru ile uğraşmaya devam etmiştir. Esra sorunun ön bilgileri ile çözülebileceği düşüncesini ve kendine olan güven duygusunu korumuştur. İsteddiği hedefe ulaşamayınca tekrar başa dönerek potansiyel çözüm etkinliği üzerine düşünmüştür. Çözüm etkinliğine dair ilişkileri (değişkenlere bağlı olarak) tespit etmeye çalışmıştır. Ortaya koyduğu düşünceleri, yeni varsayımlara yol açan nitelikler şeklinde devam etmiştir. *Zihinsel temsil eylemlerini* yeni probleme göre düzenlemek (*uyarlamak*) için uğraşmıştır. Üzerinde çalıştığı örneği farklı şekillerde ele alarak, kimi zaman *uyarlayarak* yoluna devam etmiştir. Üzerinde çalıştığı kümenin eleman sayısını azaltarak veya elemanlarını değiştirerek bazı kısıtlamalar getirmeye çalışmıştır. Bu kısıtlamalarla hipotez kurmaya çalışmıştır. Hipotezleri belirsizlik içerse de, açıklayıcı bir araç olarak hipotezin inandırıcılığını ve doğruluğunu araştırıp test ederken, sonraki çözüm faaliyetini organize etmesine ve yapılandırmasına yardımcı olmuştur. Bu süreçte öğrencinin karşılaştığı problem durumu, potansiyel çözüm faaliyeti üzerine düşünebildiği, uygun ilişkileri belirleyebildiği ve karşılaştığı durum için bu ilişkilerin etkinliğini değerlendirebildiği açıkça görülmektedir. Esra'nın *zihinsel*

journal homepage: <https://www.ojomste.com/index.php/1>

eylemleri, önceki ve mevcut yapılarını işe koşarak yeni problem durumunu kategorize etmeye odaklıdır (Şekil 11). Buradan elde edilen bilgilerle, problem durumunu tahmin etme ve hipotez geliştirme yeteneğinin, Esra'nın asıl hedefine geriye dönük olarak incelemesini mümkün kılan *zihinsel bir temsili* ifade ettiği sonucuna varılabilir. Çünkü, Glasersfeld'e göre zihinsel temsiller, zihinsel olarak çağrılabilen kavramlar veya eyleme dayalı rutinler olarak işlev gören, önceki deneyimlerin yeniden inşasını sağlayan ve yönlendiren içsel yapılardır.

Şekil 11. Esra'nın aradan sonra 2. aşama 2. sorusuna olasılık kullanarak yaptığı çözüm

Esra, zihinsel yorgunluğunu üstünden attığında aşağıdaki konuşmadan anlaşıldığı gibi zihninde tekrarlı permütasyon ifadesine kolayca ulaşabileceğine dair bir fikir oluşmuştur. Bu düşünceyle kombinasyon ifadesi ile çarpma ilkesini kullanarak tekrarlı permütasyon ifadesini soyutlamıştır (Şekil 12). Esra'nın tekrarlı permütasyon ifadesini soyutlarken yaptığı yorumlarından ve çözümlerinden kesitler aşağıdaki gibidir:

Esra : “Bir kere hocam siz o sayıyı verirken çok karmaşık vermişsiniz. Onu fark ettim. Normalde ben sayılarla işlemler yapardım ama hani siz sen sayı deniyorsun deyince sayı denemeyi bıraktım normalde o soruyu asla biraz önce çözdüğüm gibi çözmezdim. Kendimi gereksiz zorlamışım onu fark ettim biraz daha sayıları falan küçültsem daha kolay yaparmışım... İkinci yol da olasılıktan geliyor. Yani 7 basamaklı o sayılarla rastgele bir sayı yazdım onun gelme olasılığı 1 bölü x olacaktır atıyorum. x de ihtimal sayısı... Şey gibi... Bir zarda 4 gelme olasılığı 1 bölü 6 ise 6 ihtimal vardır gibi...”

Araştırmacı : “Peki örnek üzerinden değil de n tane sayı r tanesi aynı, p tanesi aynı deseydim...”

Esra : “O genellemeyi ilk örnekten yaparım. Buradan biraz zor ama bakayım. 2 sayı aynıymış değil mi... 1'den r tane, 2'den p tane diye düşündüm mesela. Ama sıkıntı olabilir bunda...(yansıma)”

Esra : “Bu doğru gibi... Ama bunda da ikinci kısım doğru ilk kısım hatalı olabilir (yansıma). Şimdi ikinci kısımda eğer $n = r + p$ ise direk n'in r'lisi oluyor. Ama ilk kısımda hata olabilir bakayım. Yani tekrar edenlerden başka sayı yoksa. 11122 gibi.”

Esra : “İlk önce 8 tane eleman var mesela onun birlisini alıyoruz ondan sonra $r + p + 1$ e kadar n' i azaltarak almaya devam ediyoruz ondan sonra da $r + p$ 'nin r'lisini alıp çarpıyoruz. Bir sayı yazdığımız düşünün 8 sayı var ilk basamağa 8 sayı gelebilir. Sonra 7 basamak kalıyor, 7 tane gelebilir. Taki $r + p$ basamak kalana kadar... $r + p$

basamak kaldığında da sadece aynı olanlar kalmış oluyor. Onun için de $r+p$ 'nin r 'lisi. Seçme olarak düşünmemem lazım. Sayılardan gidince daha akla yatıyor..."

$$n \rightarrow C_{r+p} \binom{n}{1} \cdot \binom{n-(r+p)}{1} \cdot \binom{n-p}{r}$$

$$n = (r+p) \binom{n}{r}$$

Şekil 12. Esra'nın tekrarlı permütasyon ifadesini soyutlaması

Tartışma ve Sonuç

Bu çalışmada permütasyon ve kombinasyon konusunu görmüş 11. sınıf bir öğrencinin permütasyon ve kombinasyon kavramlarını zihninde nasıl anlamlandırdığını ve geliştirdiğini ortaya koymak amaçlanmıştır. Bunun için Glasersfeld'in, zihinsel temsil ile ilgili görüşleri temel alınarak bir öğrencinin göreve dayalı etkinliğinin problem çözme bağlamında nasıl geliştiğini ve zihinsel temsillerini daha soyut bilişsel yapılarla dönüştürdüğünü göstermeye odaklanılmıştır.

Birinci aşamada Esra, rutin (permütasyon ve kombinasyon ile ilgili) problemler ile rutin olmayan yani şu ana kadar karşılaşmadığı ve yorum gerektiren problemlerle karşı karşıya kalmıştır. Birinci aşamada elde edilen bulgulardan Esra'nın permütasyon ve kombinasyon kavramlarını anladığı anlaşılmaktadır. Ancak bu aşamanın başlangıcında öğrenciden permütasyon, kombinasyon kavramları açıklaması istendiğinde bu kavramların tanımını yapamayacağını söylemiştir. Tanım yapmak yerine kavramları tek kelimeyle ifade edip (örn. kombinasyon seçme), kavramları anlatabilmek için birer örnek vermiştir. Esra, verdiği örnek üzerinden permütasyon ve kombinasyon kavramlarını ve bu kavramlar arasındaki ilişkiyi açıklamıştır. Matematiksel kavramların tanımları önemlidir. Ancak Esra'nın bu aşamada tanım yapamaması ancak doğru çözümü ve yorumu yapması, bir kavramın doğru ve tam bir tanımı yapmanın veya yapamamanın o kavramın anlaşıldığının tam bir göstergesi olmadığını ortaya koymuştur. Araştırmadan elde edilen bu bulgu, Batereno'nun (1995) bir kavramı anlamamanın (örn. permütasyon), basitçe onun tanımını yeniden üretebilmeye indirgenemeyeceği fikri ile örtüşmektedir.

Çalışmada kavramlar, bir problem durumu ile karşılaşıldığında ve problemin çözümünde yetersiz kalınıp problem sahiplenildiğinde ortaya çıkmıştır (örn., 2.aşama 2.soru tekrarlı permütasyon). Öğrencinin baş edemediği problem durumlarına yönlendirilmesinin (veya zorlanacakları problemlerle karşı karşıya bırakılmasının) öğrencinin problemleri sahiplenerek amaca yönelik anlamlı faaliyetlerde bulunmalarını (veya yeni kavramsal yapıları soyutlamalarını) desteklediği sonucuna ulaşılmıştır. Zira bu tür deneyimsel durumların öğrencinin zihinsel çağrışımlarda bulunmasını, zihinsel temsillerinde varsa kavramsal tutarsızlıkları fark etmesini (ya da en azından fark etmesi için bir fırsat oluşturmasını) ve kavramsal gelişimi (veya yeni kavramların soyutlanmasını) desteklediği görülmüştür. Bu bulgular, Batereno (1995) ve Glasersfeld'in (1995) kavramların problem durumlarını çözmek için yürütülen uygulamalar sisteminden ortaya çıktığı düşüncesi ile örtüşmekte olup, Cifarelli ve Sevim (2014) ve Glasersfeld'in (1995) çalışmalarında elde edilen öğrencileri düşünmeye sevk eden, öğrencilerin sahiplenebileceği ve öğrencilerin zihinsel temsillerini harekete geçiren problem durumlarının öğrencilerin yeni kavramsal yapılarını soyutlanmasına veya kavramsal ilerlemesine fayda sağladığı sonuçlarıyla tutarlıdır.

Esra etkinlikte özellikle ilk kez karşılaştığı problemlerin çözümünde, problemin çözümüne dair zihninde varsayımlar (veya tahminler) oluşturmuş ve oluşturduğu bu varsayımların doğruluğu için çözümün bazı bileşenlerini değiştirerek zihnindeki çözüm yolunu doğrulamaya çalışmıştır.

journal homepage: <https://www.ojomste.com/index.php/1>

Etkinliğin genelinde çözümün bazı bileşenlerini değiştirerek doğrulama (örn., tekrarlı permütasyon sorusu), çözüme gerekçeler ekleyerek doğrulama (örn., doğru yanlış sorusu), farklı bir çözüm yöntemi kullanarak doğrulama (örn., tekrarlı permütasyon sorusu) ve cevabın makullüğünü değerlendirerek doğrulama (örn., özdeş elma portakal sorusu) stratejilerini kullanmıştır. Problemlerin çözümünde, doğrulama stratejisi kullanılıp kullanılmayacağına ve doğrulama stratejisi kullanılacaksa hangi doğrulama stratejisini kullanması gerektiğine karar verirken öğrencinin zihnindeki sayma problemlerine dair sahip olduğu zihinsel şemasının etkili olduğu görülmüştür. Öğrencinin problem durumları karşısında kullandığı doğrulama stratejilerinden ve kullandığı stratejilerle doğru çözüme ulaşma açısından elde ettiği başarıdan sayma problemlerinin çözümlerinde yararlı olan stratejinin veya stratejilerin formülleri hatırlamaya yönelik olanların değil, sezgiye dayalı olanların olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bu bulgu, Eizenberg ve Zaslavsky'in (2004) sayma problemlerinin çözümünde kullanılan doğrulama stratejilerinden faydalı olanının sezgisel ve deneysel yaklaşım olma bulgusu ve Fischbein ve Grossman'ın (1997) sezgilerin, anlık tahminler olarak ifade edilse bile, aslında sahne arkasında manipüle edildiği bulgusu ile paraleldir.

İkinci aşamada öğrenci tekrarlı permütasyon ifadesini bulmak için çarpma ilkesini, permütasyon, kombinasyon ve olasılık ile ilgili bilgilerini kullanmıştır. Bu aşamada Esra varsayımlarda bulunmuş, çözüm için farklı yollar denemiştir. Denediği çözüm yolları kimi zaman kafasını karıştırmıştır. Katılımcı kafası karıştığında problem durumuna ait sonuç kümesinden yararlanarak yeni bir çözüm yolu bulmaya ya da çözüm yolunun doğruluğunu kendine göstermeye çalışmıştır. Yaptığı çözümün veya ön gördüğü çözüm yolunun doğruluğunu göstermek için permütasyon ve kombinasyon formüllerini kullanmıştır. Kimi zaman da varsayımlarının doğru olup olmadığını eleman sayısı az olan kümeler alarak kontrol etmiştir. Esra bu çözüm yollarını denerken problemin çözüm sürecinin uzun sürebileceğini ancak bu sürecin sonunda problemin çözüleceğini söylemiştir. İlginç bir şekilde, Esra problem çözümlerinde formülleri kullanmakta ısrarlı olsa da problemleri genellikle sahip olduğu deneyim ve zihinsel şeması aracılığıyla sezgisel çözmüştür. Problem çözme sürecinde rutin olmayan problemlerde Esra'nın genel olarak sezgisel tahminlerinin, öğrencinin sahip olduğu kombinatoriyal şema ile ilgili bazı örtülü hesaplamaları ifade ettiği görülmüştür. Elde edilen bu bulgu, Fischbein ve Grossman'ın (1997) şemaların sezgiler üzerinde etkili olduğunu belirttiği araştırma sonucunu destekler niteliktedir.

Çalışmada genel olarak elde edilen bulgular, öğrencinin toplama ve çarpma ilkesini, permütasyon ve kombinasyon kavramlarına hakim olduğu ve temel sayma formüllerini doğru ve etkin bir şekilde kullandığını; tekrarlı permütasyona ait sayma formülünü başarılı bir şekilde yeniden inşa ettiğini veya soyutladığını göstermiştir. Etkinliğin genelinde öğrencinin doğru ve başarılı bir sayma işlemini etkin bir şekilde sergilenmesinde öğrencinin zihninde çarpma ilkesinin mantığına veya kavramsal gerekçelerini bilmesinin ve sürekli olarak yaptığı eylemleri sorgulamasının ve sağlam bir motivasyona sahip olmasının yol açtığı görülmüştür. Bu da permütasyon ve kombinasyon konusunun öğretiminden önce öğrencilere çarpma ilkesinin mantığının kavratılmasının gerekliliğini ve yeni kavramların soyutlanmasında veya zihne yerleştirilmesinde yansımanın (birbirini izleyen derin düşünceler) bu sürecin en önemli bileşenlerinden biri olduğunun göstergelerinden biri olduğunu ortaya koymuştur. Öğrencilerin kavramlar üzerine düşünmesinin, kavramları anlamak için çaba sarf etmesinin ya da kavramların kavramsal gerekçelerini bilmesinin yeni kavramları soyutlaması veya yeni durumları anlamlandırması adına önemli, temel veya can alıcı bir nokta olduğu gerçeğini açıkça ortaya koymaktadır. Bu anlamda Lockwood vd.'nin (2015) araştırmasında elde ettiği kombinatoriğin öğretimi sırasında öğrencilerin çarpma ilkesini ne ölçüde kullandığını ve anladığını daha geniş bir şekilde değerlendirilmesinin gerekliliği; Glasersfeld'in (1987) ve Cifarelli ve Sevim'in (2014) matematiksel yapıların soyutlama sürecinin gerçekleşmesinde yansımanın bu sürecin vazgeçilmez bir bileşeni olduğu fikri ile örtüşmektedir.

journal homepage: <https://www.ojomste.com/index.php/1>

Çalışmada, Esra'nın etkinlik boyunca hangi problemle (rutin veya rutin olmayan) karşılaşırsa karşılaşsın, problemleri sahiplenmesinin, problemleri çözebilecek bilgi birikimine sahip olduğunu ve çabalarsa her zorluğun üstesinden gelebileceğini düşünmesinin problem çözme eylemlerine olumlu olarak yansıdığı görülmüştür. Problem çözme sürecinde gerekçelendirme safhasında ve bunun yanında etkinliğin devamında bilişsel duygular (örn., bilme, doğruluk) kadar öğrencinin süreçteki duygusal duygularının (örn., mutluluk, kaygı) da etkili olduğu, bu duyguların birbirini etkilediğini ve birbirlerini yönlendirdiği sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmadan elde edilen bu sonuç, Clore'un (1992) duygusal ve bilişsel duyguların, çeşitli yargı ve kararların merkezinde yer aldığı fikrini destekler niteliktedir.

Öneriler

Matematik, soyut kavramlar, bu kavramların organizasyonunu ve sonuçlara ulaşmak için bir dizi yöntemi içinde barındıran bir sistemdir (Thanheiser, 2023). Bu sistemin işleyebilmesi için kavramları ve bu kavramlar arasındaki ilişki ağının zihne yerleştirilmesinin doğru olması yani soyutlamanın bilinçli bir şekilde yapılması gerekmektedir. Bunun gerçekleşmesinde zihinsel temsillerin ve yansımaların (yansıtımaların) önemli rollerinin olduğu ve zihinsel temsil eylemlerinin ve yansıtmanın (yansımının) soyutlama sürecinin gelişimini desteklediği ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla öğretmenlerin öğrencilerin zihinsel temsillerini ve yansıma eylemini kullanmalarını sağlayacak etkinlikler planlaması ve bu etkinliklerde zihinsel temsillerini ve yansıma eylemini kullanmalarına teşvik edecek şekilde öğrencileri desteklemesi, bu süreçlerin düzgün bir şekilde gerçekleşmesinde faydalı olacaktır. Bununla birlikte bu süreçte öğrencilerin zihinsel temsillerini onların zihinlerinde geçerli olan ve onların deneyimleri sonucu oluşturdukları yapılar olarak görmeleri öğretmenlerin karşılaştıkları durumları doğru anlamlandırmalarına ve durumlara doğru ve uygun müdahale etmelerine yardımcı olabileceği düşünülmektedir.

Ayrıca çalışmada çözümlerinde yetersiz kalınan, hedefleri önünde engel olarak var olan ve kavramsal tutarsızlıkları ortaya çıkaracak şekilde oluşturulan problemler (veya etkinlikler), soyutlama sürecinin gerçekleşmesinde olumlu etkilere sahip olduğu sonucuna bakıldığında, derslerde veya ders dışı etkinliklerde iyi problem çözme durumlarının veya etkinliklerinin kullanımı öğrencilerin zihinsel temsil ve yansıma eylemlerini kullanarak öğrencilerin sahip oldukları kavramlarını değiştirmelerine veya yeni yapıları soyutlamalarına teşvik edecektir. Bu araştırmanın resmi bir fen lisesinde ve bir öğrenci üzerinde yapılmış olması, elde edilen bulguları sınırlamıştır. Daha sonra yapılacak çalışmalar, farklı okul türlerinde ve daha geniş katılımlı bir grup üzerinde yapılabilir.

Teşekkür

Araştırmanın gerçekleştirilmesinde araştırmaya gönüllü olarak katılan öğrencimize teşekkür ederiz.

Kaynakça

- Akbulut, Y. (2012). Veri çözümleme teknikleri. A. Şimşek (Ed.), *Sosyal Bilimlerde araştırma yöntemleri* içinde (s. 162-195). T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2750, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1708 (132-164), Eskişehir.
- Akbulut, Y. (2013). Verilerin analizi. A. A. Kurt (Ed.), *Bilimsel araştırma yöntemleri* içinde (s. 132-164). T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2750, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1708, Eskişehir.
- Aydın, S. ve Beyazıt, İ.(2021). Nitel araştırmalarda geçerlilik ve güvenilirlik. M. Çelebi (Ed.), *Nitel araştırma yöntemleri* (1. Baskı) içinde (s.182-209). Ankara: Pegem Akademi

journal homepage: <https://www.ojomste.com/index.php/1>

- Batanero, C., Navarro-Pelayo, V., & Godino, J. D. (1997). Effect of the implicit combinatorial model on combinatorial reasoning in secondary school pupils. *Educational Studies in Mathematics*, 32(2), 181-199. <https://doi.org/10.1023/A:1002954428327>.
- Cifarelli, V. V., & Sevim, V. (2014). Examining the role of re-presentation in mathematical problem solving: An application of Ernst von Glasersfeld's conceptual analysis. *Constructivist Foundations*, 9(3), 360-369.
- Clore, G. L. (1992). Cognitive phenomenology: Feelings and the construction of judgment. In L. L. Martin & A. Tesser (Eds.), *The construction of social judgments* (pp. 133-163). Hillsdale, N.J.: Erlbaum.
- Çepni, S. (2021). *Araştırma ve proje çalışmalarına giriş*. (9. Baskı). Trabzon: Celepler basım yayın ve dağıtım.
- Eizenberg, M., & Zaslavsky, O. (2004). Students' verification strategies for combinatorial problems. *Mathematical Thinking and Learning*, 6(1), 15-36. https://doi.org/10.1207/s15327833mtl0601_2
- English, L. D. (2005). Combinatorics and the development of children's combinatorial reasoning. In *Exploring probability in school: Challenges for teaching and learning* (pp. 121-141). Boston, MA: Springer US. https://doi.org/10.1007/0-387-24530-8_6
- Fischbein, E., & Gazit, A. (1988). The combinatorial solving capacity in children and adolescents. *ZDM* 5, 193-198.
- Glasersfeld, E. von (1987). Learning as a constructive activity. *Problems Of Representation In The Teaching and Learning of Mathematics*, 3(17), 83-90. <https://vonglasersfeld.com/papers/083.pdf> sayfasından erişilmiştir.
- Glasersfeld, E. von (1995). *Radical constructivism: a way of knowing and learning*. London and Washington, DC: The Falmer Press.
- Kapur, J. N. (1970). Combinatorial analysis and school mathematics. *Educational Studies in Mathematics*, 111-127. <http://www.jstor.org/stable/3481871>
- Kavousian, S. (2008). *Enquiries into undergraduate students' understanding of combinatorial structures* (Unpublished doctoral dissertation). Vancouver, BC: Simon Fraser University.
- Lamanna, L., Gea, M. M., & Batanero, C. (2022). Do Secondary School Students' Strategies in Solving Permutation and Combination Problems Change with Instruction?. *Canadian Journal of Science, Mathematics and Technology Education*, 22(3), 602-616. <https://doi.org/10.1007/s42330-022-00228-z>
- Lockwood, E. (2013). A model of students' combinatorial thinking. *The Journal of Mathematical Behavior*, 32(2), 251-265. <https://doi.org/10.1016/j.jmathb.2013.02.008>
- Lockwood, E., & Gibson, B. R. (2016). Combinatorial tasks and outcome listing: Examining productive listing among undergraduate students. *Educational Studies in Mathematics*, 91, 247-270.
- Lockwood, E., A Swinyard, C., & S Caughman, J. (2015). Patterns, sets of outcomes, and combinatorial justification: Two students' reinvention of counting formulas. *International Journal of Research in Undergraduate Mathematics Education*, 1, 27-62. <https://doi.org/10.1007/s40753-015-0001-2>
- Lockwood, E., Wasserman, N. H., & McGuffey, W. (2018). Classifying combinations: Investigating undergraduate students' responses to different categories of combination

problems. *International Journal of Research in Undergraduate Mathematics Education*, 4, 305-322. <https://doi.org/10.1007/s40753-018-0073-x>

Maher, C. A., & Uptegrove, E. B. (2010). Methodology. In Maher, C. A., Powell, A. B., & Uptegrove, E. B. (Eds.), *Combinatorics and reasoning: Representing, justifying and building isomorphisms (Vol. 47)* (pp.9-16). London: Springer Science & Business Media

Melusova, J., & Vidermanova, K. (2015). Upper-secondary students' strategies for solving combinatorial problems. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 197, 1703-1709. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.07.223>

Özdemir, M. (2012). *Matematik olimpiyatlarına hazırlık-2*. İzmir: Altın Nokta Yayınları.

Patton, M. Q. (2013). *Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri* (3. Baskı). (M. Bütün ve S. B. Demir, Çev.). Ankara: Pegem Akademi.

Şahan, H. H. ve Uyangör, N. (2021). Bilimsel araştırmalarda örneklem seçimi. M. Çelebi (Ed.), *Nitel araştırma yöntemleri* (1.Baskı) içinde (s. 112-137). Ankara: Pegem Akademi.

Thanheiser, E. (2023). What is the mathematics in mathematics education? . *The Journal of Mathematical Behavior*, 70, 101033.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2021). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri* (12. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Etik

Araştırma Kastamonu Üniversitesi Sosyal ve Beşerî Bilimler Araştırma Etik Kurulunun 29.03.2023 tarihli izni çerçevesinde yürütülmüştür. Çalışma sürecinde araştırma ve yayın etik ilke ve kurallarına uyulmuş olup araştırma gönüllük esasına göre yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu oluşturan öğrenciye verilerin bilimsel bir araştırma için kullanılacağı ve kimliklerini açığa çıkaracak bir soru olmadığı bilgisi verilmiştir.

ETİK ve BİLİMSEL İLKELER SORUMLULUK BEYANI

Bu çalışmanın tüm hazırlanma süreçlerinde etik kurallara ve bilimsel atıf gösterme ilkelerine riayet edildiğini yazar(lar) beyan eder. Aksi bir durumun tespiti halinde OJOMSTE'nin hiçbir sorumluluğu olmayıp, tüm sorumluluk makale yazarlarına aittir.

ARAŞTIRMACILARIN MAKALEYE KATKI ORANI BEYANI

1. yazar katkı oranı : % 60

2. yazar katkı oranı : % 40

Türkçe Dil Bilgisi Öğretiminde Dijital Oyun Tabanlı Öğretim Yönteminin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi Ve Oyunlaştırma Hakkındaki Görüşleri¹

Fatma Ebrar ÜNAL^a, Halil İbrahim AKYÜZ^b

^aKastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Kastamonu/Türkiye
f.e.unal2001@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0005-4289-6321>

^bKastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Kastamonu/Türkiye
hakyuz@kastamonu.edu.tr, <https://orcid.org/0000-0002-1614-3271>

Geliş Tarihi: 05.08.2025

Kabul Tarihi: 20.10.2025

Anahtar Kelimeler:

Eğitsel Dijital Oyunlar,
Oyunlaştırma,
Wordwall,
Akademik başarı,
Web 2.0

Makale Türü:

Araştırma

Öz

Araştırmanın amacı, dijital oyun tabanlı dil bilgisi öğretiminin Türkçe dersindeki akademik başarıya etkisini incelemektir. Oyunlaştırma aracı olarak Wordwall tercih edilmiştir ve ders etkinlikleri 7. Sınıf Türkçe dersi “Fiil çekim ekleri” ve “Fiilde anlam kayması” konularıyla sınırlıdır. Çalışma nicel araştırma yöntemlerinden yarı deneysel desene göre planlanmıştır. Kontrol gruplu ön ve son test deseni, veri toplama aracı olarak Antekin (2019) tarafından geliştirilen Fiilde başarı testi kullanılmıştır. Çalışma grubunu, Kastamonu il merkezinde bulunan 7. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Aynı öğretmen ders verdiği iki şubeye çalışma başlamadan önce başarı testi uygulanmıştır. Hazırlanan oyunlar deney grubunun Türkçe derslerine entegre edilmiştir. Aynı başarı testi uygulanarak deneysel araştırma sonlandırılmıştır. Çalışmanın özgün değeri Wordwall aracının Türkçe öğretiminde kullanımıyla ilgili sınırlı sayıda çalışmanın bulunmasıdır. Deney sonrası test sonuçlarına bakıldığında deney ve kontrol gruplarının başarı testi puanları arasında % 95 güven düzeyinde anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür. Sınıf başarı düzeyi ve mevcudu gibi durumların sonucu etkilediği düşünülerek öğrencilerin başarılarında düşüş olmadığı gözlenmiştir.

¹Bu çalışma TÜBİTAK 2209-A programı kapsamında destek almıştır.

The Effect of Digital Game-based Teaching Methods on Students' Academic Achievement And Perceptions of Gamification in Turkish Education¹

Fatma Ebrar ÜNAL^a, Halil İbrahim AKYÜZ^b

^a Kastamonu University, Education Faculty, Kastamonu/Türkiye
f.e.unal2001@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0005-4289-6321>

^b Kastamonu University, Education Faculty, Kastamonu/Türkiye
hakyuz@kastamonu.edu.tr, <https://orcid.org/0000-0002-1614-3271>

Received: August 5, 2025

Accepted: October 20, 2025

Keywords:

Educational Digital Games,
Gamification,
Wordwall,
Academic Success,
Web 2.0

Paper Type:

Research

Abstract

The purpose of this study was to examine the effect of game-based grammar teaching on academic achievement in Turkish lessons. Wordwall was preferred as a gamification tool, and course activities were limited to the topics of "Verb conjugation suffixes" and "Semantic shift in verbs" in the 7th Grade Turkish course. The study was designed according to the quasi-experimental design, one of the quantitative research methods. A pre- and post-test design with a control group was employed, and the Verb Achievement Test developed by Antekin (2019) was used as the data collection tool. The study group consisted of 7th grade students in the city center of Kastamonu. Before the intervention, an achievement test was administered to two classes taught by the same teacher. The prepared games were integrated into the Turkish lessons of the experimental group, while the control group continued with traditional instruction. After the intervention, the same achievement test was applied again. The unique value of this study is that there are a limited number of studies on the use of the Wordwall tool in teaching Turkish. The analysis of the post-test results revealed that there was no significant difference between the achievement scores of the experimental and control groups at the 95% confidence level. Considering factors such as class achievement level and class size, it was concluded that the use of Wordwall did not reduce students' success.

¹This study has received support through the TÜBİTAK 2209-A program.

Giriş

Ülkemizde 2005 müfredatı ile birlikte yapılandırmacı eğitim felsefesi benimsenmiştir. Bu durumla bağlantılı olarak, geliştirilen birçok öğretim yöntem ve tekniğinin, gelişen teknolojiyi ve iletişim araçlarını kapsayacak şekilde oluşturulması amaçlanmıştır. Nitekim o dönemde gelişmekte olan dijital kavramların eğitimle ilişkilendirilmeye çalışıldığı, hazırlanan öğretim programlarında da açıkça görülmektedir.

2005 Türkçe Dersi Öğretim Programı'nda, bilgi teknolojilerini kullanarak öğrenme becerilerini geliştirmek ve kitle iletişim araçları ile aktarılan bilgileri sorgulamak amaçlanmıştır. Hemen ardından gelen 2006 Türkçe Dersi Öğretim Programı'nda ise, sosyal medya kullanımına dikkat çekilerek eleştirel bakış açısı ve veriler ışığında seçici olunması gerektiği vurgulanmıştır. İlerleyen yıllarda hazırlanan programlarda ise artık doğrudan dijital kaynaklardan bilgiye ulaşma, düzenleme, sorgulama, kullanma ve üretim becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir (Akçay & Kardaş, 2021).

Son düzenlemeler ile yeniden tasarlanan 2024 ortaokul Türkçe Dersi Öğretim Programı, Çağlayan (2025) tarafından yapılan bir çalışmada Türkiye yeterlilikler çerçevesi bağlamında değerlendirilmiştir. Çalışmada Programın Uygulanmasına İlişkin Esaslar başlığı altında tespit edilen yeterliliklerin büyük çoğunluğunu matematiksel ve bilim/teknoloji yetkinliğinin oluşturduğu gözlenmiştir.

Dijital teknolojilerin ve oyun tabanlı uygulamaların eğitim ortamlarında kullanımına ilişkin açıklamalara, Genel Uygulama Esasları bölümünde ayrıntılı olarak yer verilmiştir (Banaz, 2024). Bu bağlamda, 5. sınıf düzeyinde yer alan "Oyun Dünyası" teması aracılığıyla öğrencilere dürüstlük, saygı gibi temel değerlerin kazandırılması hedeflenmekte; aynı zamanda dijital okuryazarlık becerilerinin geliştirilmesi de amaçlanmaktadır (MEB, 2024).

Eğitim ortamlarında teknoloji kullanımının artmasıyla derslerde gerçekleştirilen öğretim süreçlerinde de teknoloji destekli ders planları oluşturulmaya başlanmıştır. Eğitimde teknoloji kullanımı öğretim sürecinde kullanılacak materyallerin öğrencilerin bireysel farklılıkları dikkate alınarak tasarlanmasını amaçlamaktadır. Bununla birlikte yöntem ve teknikler kullanılarak öğretimin farklı alternatifler ile çeşitlenmesi ve öğrenme ortamlarında verimliliğin artması da hedeflenmektedir.

Bütün bunlarla birlikte, dijital araçların kullanımı eğitimde oldukça önemli bir yer almış, çağın gereklilikleri olarak öğrenci potansiyelleri değişiklik göstermiştir. Artık öğrenciler bilgiye hızlı bir şekilde ulaşabilmekte bundan dolayı uzun ders saatleri ve sadece öğretmen merkezli işlenen derslerde yeterli verim alınamamaktadır. Bu dönüşüm süreci, öğrencilerin öğrenme motivasyonunu artırmak ve bireysel farklılıklarını dikkate alan esnek öğrenme ortamları oluşturmak adına alternatif yöntemlerin geliştirilmesini zorunlu kılmıştır. Bu bağlamda, oyunlaştırma, çağdaş eğitim yaklaşımlarından biri olarak öne çıkmaktadır.

Oyunlaştırma

Oyunlaştırma kavramını kuramsal açıdan açıklamadan önce oyun sözcüğü incelenmelidir. Oyun kavramı Türk Dil Kurumu sözlüğünde "Yetenek ve zekâ geliştirici, belli kuralları olan, iyi vakit geçirmeye yarayan eğlence; baziçe." olarak tanımlanmaktadır (TDK, 2025). Oyun insanlığın varoluşundan beri insanlar arasında etkileşimi sağlayan en temel araçlardan biridir. Yıllar içerisinde evrimleşerek süregelen oyun, teknolojinin gelişmesi ve her alanda dijitalleşmeye gidilmesi ile yeni bir soluk kazanmıştır. Oyunlar, günümüzde oyuncuyu bağımlılık derecesinde süreklilik sağlayacak şekilde motive edebilmektedir. Oyuna karşı sağlanan bu bağımlılık oyunların içerisinde yer alan öğeler ile gerçekleşmektedir. Oyunu eğitimde kullanma fikri de öğrencide oyunlar ile iç motivasyonu sağlayabilme amacıyla ortaya çıkmıştır. Bu fikre oyunlaştırma denilmektedir (Akyüz, 2021). Oyunlaştırma ile ilgili alan yazında yer alan

Ünal, F. E. ,& Akyüz, H. İ., (2025). The effect of digital game-based teaching methods on students' academic achievement and perceptions of gamification in Turkish education. *Online Journal of Mathematics, Science and Technology Education (OJOMSTE)*, 6(2), 22-39.

journal homepage: <https://www.ojomste.com/index.php/1>

uzmanların görüşleri incelendiğinde çeşitli tanımlar ile karşılaşmak mümkündür. Oyunlaştırma, en genel tanımıyla, oyun öğelerinin oyun dışı ortamlarda kullanılmasıdır (Deterding, Dixon, Khaled, & Nacke, 2011). Koivisto ve Hamari (2014) ise oyunlaştırmayı, “oyuna dayalı deneyimler yaratma olgusu” olarak tanımlamıştır (Koivisto & Hamari, 2014, s. 179-180).

Gökkaya (2014) ise eğitim açısından değerlendirerek ve motivasyonu ele alarak oyunlaştırmayı bireylerin dışsal motivasyonlarını içsel motivasyona çevirmeyi amaçlayan geri bildirimler, ödüller vb. oyuncuları oyunlara bağımlı hâle getiren araçlar kullanarak eğitimde iyileştirme amacıyla kullanılmalıdır şeklinde açıklamaktadır. Bu tanımlar doğrultusunda düşünüldüğünde oyunlaştırma, bireyin içsel motivasyonunu rekabet, geri bildirim, ödül vb. unsurlar kullanarak arttırmayı ve bireyde eğitsel açıdan istendik davranış oluşturmayı amaçlamaktadır.

Bu bağlamda oyunlaştırmının tasarlanmasında kullanılan bazı kuramlar bulunmaktadır. Bu kuramlar: akış kuramı, öz belirleme kuramı, bilişsel değerlendirme kuramı ve örgütsel bütünleştirme kuramıdır. Bahsi geçen kuramlar genel çerçevede oyunların bağımlılık yapıcı özelliklerine ve motivasyon unsuruna değinmektedir. Oyunlaştırma tasarımında çeşitli başka kuramlardan da faydalanılmaktadır. Bununla birlikte oyunlaştırma tasarımında kullanılan çerçevelere de değinmek gerekir (Akyüz, 2021).

Hunicke, LeBlanc ve Zubek (2004) ile Zichermann ve Cunningham’a (2011) göre oyunlaştırma çerçevesi mekanik, dinamik ve estetik (MDE) unsurlarından oluşmaktadır. Burada mekanikler oyuncunun gerçekleştireceği fiilleri yönlendirme imkânı sağlar. Meydan okuma, seviyeler, rozetler vb. unsurlar temel mekanikler olarak sınıflandırılır. Oyuncuların oyun mekanikleri ile etkileşimine ise dinamikler denmektedir. Estetik ise duyguya hitap etmesidir. Bir diğer ifade ile oyuncunun oyun ortamı sırasında kurduğu etkileşim sonucunda nasıl hissettiği ile ilgilidir (Sezgin, Bozkurt, Yılmaz ve Linden, 2018).

Kim, Song, Locke ve Burton’a (2018) göre ise oyunlaştırma çerçevesi hikâye, dinamikler, mekanikler ve teknoloji şeklindedir.

- Hikâye: Oyunun senaryosu da denilebilir. Oyuncu, oyunda hikâyeye müdahale ederek hikâyenin farklılaşmasına sebep olabilir.
- Dinamikler: Öğrenciyi motive ederek öğrenmeye katılımını sağlar. Zorluk derecesi, rekabet, keşif, heyecan vb. dinamikler oyunun içerisine belli kurallar çerçevesinde eklenerek öğrenimi destekler.
- Mekanikler: Dinamiklerin veriler ve algoritmalar düzeyinde uygulanmasına denir. Mekanikler sayesinde oyuncular geri bildirim alırlar. Mekanikler belli kategoriler içerisinde incelenir. Örneğin, ödüller kategorisinde puan, seviye ilerleme, rozet vb. dinamikler yer alırken kaçma kategorisinde ceza ve kısıtlamalar, macera kategorisinde gizli içeriği açma, gelişigüzel hediye, geri sayım gibi mekanikleri görmek mümkündür.
- Teknoloji: Mekanikçi oyuncular için somut kılar. Teknoloji donanım, yazılım, ağ gibi unsurları kapsamaktadır (Akyüz, 2021).

Şekil 1. Kim, Song, Locke, ve Burton'un (2018) oyunlaştırma çerçevesi.

Bu çerçeveler dışında çeşitli başka çerçeveler de bulunmaktadır. Oyunlaştırma ile ilgili kuramlar, çerçeveler, oyunlaştırma türleri ve oyuncu türü gibi unsurlar oyunlaştırmanın kuramsal temelini oluşturmaktadır.

Oyunlaştırmanın eğitsel boyutuna bakıldığında ise günümüzde öğretmenler, sınıflarda gerek uygulamalı gerek dijital anlamda oyunlaştırmaya derslerini daha etkili ve dikkat çekici hâle getirmek için ihtiyaç duymaktadırlar. Ancak dijital oyunlar son yıllarda ekonomiklik, zamandan tasarruf, çağın gereklilikleri olarak dijital yetkinlik, öğrencilere hitap eden çeşitli içerikler sebebiyle daha çok tercih edilmektedir.

Oyunlar dersin keyifli olması, konuya karşı güdülenmenin artırılması, öğrenilen konunun pekiştirilmesi, sınıf ortamında sosyalleşmenin artırılarak derse ve konuya karşı sempati uyandırılması için öğretmenler tarafından çokça başvurulan tekniklerdendir (Erkan ve Kerimgil Çelik, 2023).

Oyun tabanlı öğrenme ortamlarının akademik başarıya etkisini inceleyen 23 çalışmanın incelendiği bir meta-analiz araştırmasında, oyun-tabanlı uygulamaların deney grubu lehine anlamlı ve yüksek düzeyde etki yarattığı belirlenmiştir (etki büyüklüğü = 0.785). Bu bulgu, oyun tabanlı öğretimin geleneksel yöntemlere kıyasla öğrencilerin akademik başarısını artırmada etkili olduğunu göstermektedir. Öğretim kademesi, ders alanı ve oyun türü gibi değişkenlerin etki büyüklüğünü anlamlı düzeyde etkilememesi, bu yöntemin farklı düzey ve derslerde başarıyı artırma potansiyeline sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Sonuç olarak, dijital oyunlar da dâhil olmak üzere oyun-tabanlı öğrenme ortamlarının, uygun şekilde tasarlandığında öğrencilerin akademik başarılarını destekleyen güçlü bir öğretim aracı olduğu söylenebilir (Toroman, Çelik ve Çakmak, 2018). Dijital oyun tabanlı öğrenme bağlamında farklı perspektiflerde çalışmalar da mevcuttur. Örneğin,

Zin, Jaafar ve Yue (2009) tarafından geliştirilen DOTÖ (Dijital Oyun Tabanlı Öğrenme) modeli, özellikle tarih öğretimi bağlamında oyun tabanlı öğrenme tasarımlarına yönelik kapsamlı bir çerçeve sunmaktadır. Bu modelde, pedagojik ve dijital oyun bileşenleri olmak üzere iki temel unsur öne çıkmaktadır. Pedagojik bileşenler arasında; öğrenme hedeflerinin belirlenmesi, uygun öğrenme kuramlarının seçimi, eğitim psikolojisinin dikkate alınması, ülke müfredatına uyum, vatanseverlik ve ahlaki değerlerin kazandırılması ile ezberleme ve unutma süreçlerine yönelik yaklaşımlar yer almaktadır. Dijital oyun bileşenlerinde ise; tarihi gerçeklere dayalı oyun hikâyeleri, açık kurallar, oyunların sürükleyiciliği, öğrenme sürecini destekleyen eğlenceli yapı,

journal homepage: <https://www.ojomste.com/index.php/1>

anlık geri bildirim mekanizmaları, etkili multimedya kullanımı, beceriye uygun zorluk seviyeleri, rekabet ortamı ve ödül sistemleri gibi öğelere vurgu yapılmaktadır.

Modelin uygulandığı tarih oyunu, eş zamanlı ve sınıf ortamında yürütülen bir yapıda tasarlanmıştır. Bu tasarımda öğrenciler yüz yüze iletişim kurmakta, informal etkileşim fırsatları artmakta ve öğrenme süreci daha dinamik bir hâl almaktadır. Söz konusu model, özellikle dijital oyunların yapısal olarak eğitsel süreçlere nasıl entegre edilebileceği konusunda rehberlik sunmakta ve tarih gibi geleneksel derslerin daha ilgi çekici bir şekilde sunulmasına katkı sağlamaktadır.

Türkçe eğitimi bağlamında bilhassa dil bilgisi öğretimi açısından kavramların soyutluğu göz önünde bulundurulursa eğitsel dijital oyunların kullanımı kavram ve terimlerin öğretimi kolaylaştırıcaktır (Aşçı, 2019).

Türkçe dil bilgisi öğretiminde dijital oyunlar, öğrencilerin aktif katılım yoluyla öğrenmelerini destekleyerek, ezbere dayalı yaklaşımlardan uzaklaşmalarını ve bilgilerin daha kalıcı hâle gelmesini sağlar (Kasa Ayten & Doğan Kahtalı, 2023).

Fiil ve fiil ile bağlantılı konuların öğretiminde dijital oyun kullanımı ile ilgili yapılan bir araştırmanın bulgularına göre, bilgisayarla desteklenmiş oyun-tabanlı öğrenme uygulamaları, öğrencilerin Türkçe dil bilgisi başarılarını ve derse yönelik tutumlarını anlamlı düzeyde artırmıştır. Deney grubundaki öğrenciler süreç sonunda hem başarı hem de tutum açısından kontrol grubuna göre daha yüksek sonuçlar elde etmiştir. Kontrol grubunda ise yalnızca başarıda artış görülmüş, tutumlarda anlamlı bir değişim gözlemlenmemiştir. Başarı ve tutum ölçeklerinde süreç öncesi iki grup arasında anlamlı bir fark bulunmazken, süreç sonunda deney grubu lehine anlamlı farklar oluşmuştur (Dönmez, 2020).

Genel anlamda Türkçe öğretimi kapsamında eğitsel dijital oyun kullanımının öğretimsel açıdan sağladığı faydalar sırasıyla şu şekilde belirtilmiştir (Kasa Ayten & Doğan Kahtalı, 2023):

- Öğrenciye eğlenerek öğrenmeyi ve rekabet ortamı oluşturarak başarıya duygusunu yaşatabilir.
- Türkçe dersinde öğrencinin öğrenmeye karşı motivasyonunu artırabilir.
- Dersi tekdüzelikten çıkararak öğrencinin de derse aktif katılımını artırabilir.
- Öğrenci oynadığı oyunda anında geri bildirim alarak yanlışlarının farkına varabilir.
- Öğrencinin öğrenmeyi ne kadar sağladığını somut olarak gösterebilir.
- İstenilen öğrenme sağlanmadığında öğrenci istenilen öğrenmeyi sağlayana kadar süreci tekrar edebilir.
- Öğrenci somut olarak gördüğü başarısını gözlemleyerek kendisi hakkında öz değerlendirme yapabilir.
- Öğretmen aynı konuyu farklı şablonlar ile veya farklı konuyu aynı şablona uyarlayarak dijital oyun materyalini hazırlayabilir.
- Öğrenciye okul dışı öğrenme ortamı sunarak bilginin süreç içerisinde öğrenimini destekleyebilir.

Bütün bunlardan hareketle eğitsel dijital oyun hazırlamaya olanak tanıyan birçok web 2.0 uygulaması bulunmaktadır. Bu uygulamalara örnek olarak Pointgram, Quizizz, Kahoot, Learning Apps, Quizlet, Educandy, Wordwall vb. birçok oyunlaştırma yazılımı sayılabilir. Ancak okulun imkânları, programın akıllı tahta ile uyumlu olup olmaması, Türkçe dil desteğinin bulunmaması

journal homepage: <https://www.ojomste.com/index.php/1>

gibi unsurlardan ötürü sadece belli başlı uygulamalar okullarda öğretmenler tarafından kullanılabilir.

Bu bağlamda her yaş grubuna hitap eden oyunlar hazırlanabiliyor olması ve fonksiyonel olması sebebiyle okullarda en çok tercih edilen oyun platformu olarak Wordwall uygulamasının kullanıldığı söylenebilir. Bu platform Türkçe derslerinde dört temel beceri ve dil bilgisi konuları için otuzdan fazla interaktif şablon sunar. Hazırlanan oyunların paylaşılabilir olması hem okul dışında hem de yaşam boyu öğrenmede kullanımını yaygınlaştırmaktadır.

Wordwall

Wordwall, içerisinde çoktan seçmeli, doğru-yanlış, eşleştirme gibi farklı türlerde interaktif testler oluşturulabilen oyunlaştırma tabanlı bir web 2.0 aracıdır. Özellikleri:

- Oyunlar, interaktif ve yazdırılabilir olarak kullanılabilir.
- 35 interaktif ve 19 yazdırılabilir şablon bulunmaktadır.
- Şablon değiştirme özelliği ile hazırlanan oyunu istenildiği zaman başka bir şablonla değiştirerek materyalin çeşitlenmesini sağlamaktadır.
- Önceden yapılmış etkinlikleri öğretim tarzınıza uygun şekilde özelleştirebilme imkânı vermektedir.
- Görsel stiller ve seçenekler özelleştirilebilmektedir.
- Öğrencilere ödevler verilerek öğrencilerin öğrenme süreçleri takip edilebilmektedir.
- Hazırlanan oyunlar herkese açık paylaşarak derslerinde kullanabilmesi için diğer öğretmenlerin ve öğrencilerin kullanımına açılabilir.
- Wordwall uygulaması kullanılarak hazırlanan oyunlar, bir HTML kodu kullanarak başka bir web sitesine yerleştirilebilir.
- Türkçe dil desteği bulunmaktadır.

Aşağıda Wordwall uygulamasında yer alan bazı şablonların görseli bulunmaktadır (Wordwall, 2025).

Şekil 2. Wordwall uygulamasında yer alan şablonlar.

Wordwall'un temel, standart, pro olmak üzere üç ödeme planı bulunmaktadır. Temel planda ücretsiz kullanım imkânı verirken 5 etkinlik oluşturma ve 18 şablondan faydalanma hakkı vermektedir. Standart planda ise sınırsız aktivite oluşturma, sınırsız topluluk araması, yazdırılabilir şablonları kullanabilme, 18 standart şablonu kullanabilme hakkı tanımaktadır. Pro planında ise standart plana ek olarak 15 profesyonel şablon kullanabilme imkânı tanımaktadır. Okullara özel plan seçenekleri de bulunan Wordwall uygulaması gerek şablon çeşitliliği gerek ekonomik açıdan tanıdığı imkânlar ile en çok tercih edilen uygulamalardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Görsel ve metinsel içerikleri etkileşimli oyunlarla birleştirmesi sayesinde öğrencilerin dikkatini çeker, motivasyonlarını artırır ve aktif katılım sağlar. Öğrenciler, anında geri bildirim alarak öğrenmelerini pekiştirirken, öğretmenler, farklı şablonlarla kolayca içerik oluşturabilir. Bu yönüyle Wordwall, hem bireysel hem de grup temelli öğrenme ortamlarında dil becerilerinin gelişimine önemli katkılar sunar (Yılmaz ve Arsalan, 2024). Özellikle Türkçe dersi dil bilgisi konularında internet aracılığı ile erişime açılan oyunlara kolayca ulaşılabilmesi, bu uygulamayla Türkçe derslerini eğlenceli kılmak isteyen öğretmenler için bir kurtarıcı hâline getirmektedir. Türkçe dışında birçok derste de kullanıldığı görülmektedir.

Örneğin Nurullah Taş'ın (2023) "Matematik Eğitiminde Dijital Oyunlaştırma Etkinlikleri Kullanımının Ortaokul Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Tutumlarına Etkisi" isimli çalışmasında öğrencilerin akademik başarılarında olumlu açıdan anlamlı bir farklılık görülmüştür. Ancak tutum ölçeğinin alt boyutları olan ilgi, kaygı vb. unsurlarda anlamlı bir farklılık gözlenmediği görülmüştür (Taş, Coşkun, Ayverdi, ve Bolat, 2023).

Alan yazına bakıldığında özellikle Türkçe eğitimi kapsamında oyunlaştırma, eğitimde dijitalleşme açısından birçok çalışma görmek mümkündür. Ancak Wordwall'un dil bilgisi öğretiminde akademik başarı üzerindeki etkisini inceleyen çalışmalar kısıtlıdır. Bu nedenle çalışma özgünlüğünü korumaktadır.

Bu çalışmanın temel amacı, çağımızın öğrencilerinin dijital dünyaya ve dijital oyunlara olan yatkınlıkları bağlamında, dijital oyunların öğrencilerin Türkçe dersi dil bilgisi eğitimi kapsamındaki akademik başarıları üzerindeki etkisini incelemektir.

Araştırmanın Amacı

Bu araştırmanın amacı, ortaokul 7. sınıf Türkçe dersi kapsamında “fiil çekim ekleri (kip ve kişi)” ile “fiilde anlam kayması” konularının öğretiminde dijital oyun tabanlı öğretim yönteminin öğrencilerin akademik başarıları üzerindeki etkisini ve öğrencilerin bu yöntemle ilişkin görüşlerini incelemektir. Araştırmada oyunlaştırma aracı olarak Wordwall uygulaması kullanılmış, deney ve kontrol grupları karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Bunun yanı sıra, deney grubundaki öğrencilerin dijital oyunlarla öğrenmeye yönelik tutumları nitel veriler aracılığıyla analiz edilerek, oyunlaştırmanın öğretim sürecine sağladığı katkılar çok yönlü olarak ele alınmıştır.

Yöntem

Araştırma Deseni

Bu araştırma, Türkçe dersi kapsamında 7. sınıf öğrencilerinin "Fiil çekim ekleri (kip ve kişi)" ile "Fiilde anlam kayması" konularının öğretiminde dijital oyun tabanlı öğretim yönteminin akademik başarı üzerindeki etkisini incelemeyi hedeflemektedir. Gerçekleştirilen yarı deneysel çalışma, ön test-son test kontrol gruplu deneme modeli ile tasarlanmıştır. Hem kontrol hem de deney grubu için "fiil çekim ekleri (kip ve kişi)" ve "fiilde anlam kayması" konularında etkinlik planları hazırlanmış ve dijital oyun tabanlı öğretim yönteminin akademik başarıya etkisi araştırılmıştır. Deney grubunda dijital oyun tabanlı öğretim yöntemi uygulanırken, kontrol grubunda öğretmen merkezli geleneksel öğretim yöntemi kullanılmıştır. Deneysel araştırmalar, deney ve kontrol gruplarını karşılaştırmayı amaçlayan bir yapıdadır. Deneysel araştırmalarda deneyin sonuçlarını etkileyecek değişkenler kontrol altına alınmaya çalışılır. Değişkenler arasındaki ilişkiyi ölçmeyi sağlar (Hocaoğlu ve Akkaş Baysal, 2019). Bu çalışma kapsamında wordwall.net uygulaması kullanılarak hazırlanan etkinlikler deney grubuna altı hafta, diğer gruba ise kâğıt kalem kullanılarak geleneksel yöntem ile altı hafta boyunca uygulanmıştır. Bu süreçte, dış değişkenlerin etkisi minimuma indirilerek her iki grubun eşit koşullarda değerlendirildiği varsayılmıştır. 6 haftalık uygulama süresi, deney ve kontrol grubu öğrencilerin öğrenme sürecine etkilerini gözlemlemek ve analiz etmek için yeterli bir zaman aralığı olarak araştırmacılar tarafından belirlenmiştir. Bu süre, uygulama sırasında ölçülebilir sonuçların elde edilmesi ve deney grubunun öğrenme kazanımlarındaki değişikliklerin gözlemlenmesi amacıyla planlanmıştır. Araştırmaya ait deneysel işlem süreci Tablo 1’de gösterilmektedir.

Tablo 1. Deneysel İşleme Ait Süreç

Gruplar	Ön test	Uygulama	Son test
<i>Deney</i>	Akademik Başarı Testi	Dijital Oyun Tabanlı Öğretim Yöntemi ile dersin işlenişi (6 Hafta)	Akademik Başarı Testi
<i>Kontrol</i>	Akademik Başarı Testi	Geleneksel Öğretim Yöntemi ile Dersin işlenişi (6 Hafta)	Akademik Başarı Testi

Katılımcı

Çalışma, nicel araştırma yöntemleri kullanılarak yarı deneysel bir tasarımla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada ön ve son testlerden oluşan kontrol gruplu desen uygulanmıştır. Gruplar deney ve kontrol gruplarına ayrılmıştır. Katılımcılar, Kastamonu il merkezindeki bir ortaokuldan seçkisiz olmayan örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Deney grubunda 23, kontrol grubunda ise 26 öğrenci yer almıştır. Deney ve kontrol grupları, aynı öğretmenin ders verdiği ancak farklı şubelerdeki öğrencilerdir. Gruplar aynı sınıfın ikiye bölünmesiyle değil, tamamen bağımsız şubeler olarak rastgele belirlenmiştir. Dersler okulun farklı sınıflarında, ayrı zaman dilimlerinde yürütülmüştür. Bu düzenleme ile gruplar arası olası bilgi paylaşımı ve etkileşim (bulaşma) riskinin en aza indirilmesi amaçlanmıştır.

Veri toplama araçları

Antekin (2019) tarafından geliştirilmiş “Filde Başarı Testi” veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Öğrencilerin “Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder.” kazanımındaki akademik başarıyı ölçmek için geliştirilen geçerli ve güvenilir bir başarı testidir. 28 sorudan oluşan başarı testinin, KR-20 0,784 ve zorluk derecesi orta düzeydedir (Antekin, 2019).

2018 Türkçe Dersi Öğretim Programında yer alan “Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder.” kazanımından hareketle deney ve kontrol gruplarına etkinlikler hazırlanmıştır. Etkinlikler sözü geçen kazanımın altında bulunan haber (zaman) kipleri, kişi ekleri ve fiillerde anlam kayması konularını kapsamaktadır. Etkinlikler uygulanmadan önce Türkçe alan uzmanlarından etkinliklerin uygunluğu açısından görüşler alınmıştır. Bahsedilen konular kapsamında 6 haftalık süreç için hem geleneksel hem de dijital oyun tabanlı öğretim yöntemine göre etkinlikler hazırlanmış ve 6 hafta boyunca her iki grupta da ilgili etkinlikler aynı uygulayıcı tarafından uygulanmıştır. (Deneysel işleme ait süreç Tablo 1’de verilmiştir.) Deneysel uygulama süreci tamamlandıktan sonra öğrencilerin dijital oyun tabanlı öğretim yöntemine yönelik algılarını ve öğrenme deneyimlerini değerlendirmek amacıyla altı soruluk bir görüş formu uygulanmıştır. Bu form, her iki gruba da sunulmuş; ancak dijital oyunlara ilişkin sorular yalnızca deney grubuna yöneltilmiştir. Böylece, öğrencilerin öznel değerlendirmeleriyle akademik başarı verileri birlikte analiz edilmiştir.

Verilerin Analizi

Veri toplama araçlarıyla elde edilen verilerin analizinde, normallik varsayımının sağlanmadığı belirlenmiş ve bu nedenle parametrik olmayan test teknikleri tercih edilmiştir. Araştırmada, ilişkili örneklemler için Wilcoxon işaret sıralama testi, bağımsız örneklemler için ise Mann-Whitney U testi kullanılmıştır.

Tablo 2’de verilerin normalliğine ilişkin test sonuçları verilmiştir.

Tablo 2. Deney ve Kontrol Grubunun Filde Başarı Testi Ön Test ve Son Test Puanlarının Normal Dağılımı Sağlayıp Sağlamadığını Anlamak İçin Yapılan Shapiro-Wilk Testi Sonuçları.

Test	Grup	İstatistik	sd	p
Ön Test	Deney	0,971	23	0,725
	Kontrol	0,900	26	0,016
Son Test	Deney	0,916	23	0,056
	Kontrol	0,857	26	0,002

Tablo 2’deki deney ve kontrol grubunun fiilde başarı testi ön test ve son test puanlarının normal dağılım gösterip göstermediğini belirlemek için Shapiro-Wilk testi uygulanmıştır. Test sonuçlarına göre karşılaştırma yapılacak değişken bakımından grupların hepsinin normal dağılım

göstermesi gerekmektedir. Burada kontrol grubu öğrencilerin ön test ve son test sonuçları %95 güven düzeyinde normallik varsayımı göstermediğinden dolayı parametrik olmayan testler kullanılmıştır ($p < 0,05$). Ayrıca non-parametrik testlerde etki büyüklüğü (r) değerleri, Z istatistiğinin toplam örneklem sayısının kareköküne bölünmesiyle ($r = Z / \sqrt{N}$) hesaplanmıştır (Fritz, Morris ve Richler, 2012). Elde edilen r değerleri Cohen'in (1988) sınıflandırmasına göre yorumlanmıştır ($r = 0,10$ küçük, $r = 0,30$ orta, $r = 0,50$ büyük etki).

Öğrencilerden elde edilen nitel veriler, görüş formunda yer alan "Türkçe dersinde oyunlarla öğrenmeyi nasıl buldunuz? Genel olarak oynadığınız oyunlar hakkında görüşlerinizi yazınız." sorusuna verilen açık uçlu yanıtlar üzerinden analiz edilmiştir. Veriler içerik analizi yaklaşımıyla çözümlenmiştir. Yanıtlar birkaç kez okunarak anlamlı ifadeler belirlenmiş, benzer anlamlar taşıyan ifadeler kodlar haline getirilmiştir. Kodlama sürecinde güvenilirliği artırmak amacıyla uzman görüşüne başvurulmuştur. Bulgular, öğrencilerin ifadelerinden alınan doğrudan alıntılarla örneklendirilmiştir.

Çalışmanın Uygulama Süreci

İki gruba da çalışma başlamadan önce başarı testi uygulanmıştır. Sonra kontrol grubuna müdahale edilmeden sadece geleneksel yöntem kullanılarak ders işlenmeye devam edilmiş ve klasik ölçme araçları ile hazırlanan etkinlik çıktıları dağıtılmıştır. Deney grubunun Türkçe derslerine Wordwall aracında hazırlanan oyunlar entegre edilmiştir. Bu amaçla çalışmaya başlamadan önce geleneksel günlük etkinlik planları hazırlanmış ve bu planlar deney grubu için dijital oyunlar ve öğretilecek kavramlar bu etkinlik planına konu bütünlüğünü bozmayacak şekilde ve öğretim tasarımı kuralları dikkate alınarak dâhil edilmiştir. Dâhil edilen planlar alanında uzman iki öğretim üyesi (Türkçe ve Öğretim Teknolojileri) ve dersin öğretmeni tarafından onaylandıktan sonra uygulama aşamasına geçilmiştir. Uygulama sonrasında yine aynı başarı testi uygulanarak deneysel araştırma sonlandırılmıştır. Deney grubu için hazırlanan etkinlik örnekleri Şekil 4 ve Şekil 5'te kontrol grubu için hazırlanan çalışma sayfası Şekil 6'da verilmiştir.

Şekil 4. Wordwall.net Uygulamasında Hazırlanan Etkinliklerin Ekran Görüntüleri.

journal homepage: <https://www.ojomste.com/index.php/1>

Uygulanan etkinlikler altı haftalık bir planlama sonucunda sonlandırılmıştır. Etkinlik planları kazanım doğrultusunda konunun her bir aşamasını kavratmak için kolaydan zora mantığı ile hazırlanmıştır. Çalışma sürecinde deney grubuna dair bazı görseller Şekil 5'te verilmiştir.

Şekil 5. Etkinliklerin uygulanması.

Etkinlik 4: Dilek Kipleri

1) Aşağıdaki fillerin hangi kipe göre çekimlendiğini eşleştiriniz.

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1) Anlamadıklarını bize sorsun. | <input type="text" value="Şart Kipi"/> |
| 2) Bu sorunu konuşarak çözmelisin. | <input type="text" value="İstek Kipi"/> |
| 3) Ben dışarı bakıp geleyim. | <input type="text" value="Gereklik Kipi"/> |
| 4) Buraları yeniden görssek. | <input type="text" value="Emir Kipi"/> |

2) Aşağıda sayılar ile belirtilen cümleleri çekimlerine göre kutular içinde yazan dilek kipleriyle eşleştiriniz.

1) Yolda yürürken etrafına dikkat etmelisin.	6) Sağlıklı kalmak için koşun.
2) Büyükelimize karşı saygılı olmalıyız.	7) Daha çok çalışmalıyım.
3) Yaşadığımız olayları iyi değerlendirelim.	8) Doğum gününe eski arkadaşlarımı da çağırayım.
4) Yanlışlarınıza dikkat etseniz.	9) Bu konuyu sessizce dinleyin.
5) Yarın yanıma gel.	10) Kapalı alanlarda sigara içmeyiniz.

3) Aşağıdaki cümlelerde yer alan dilek kip eklerini işaretleyip yanlarına hangi haber kipi olduğunu yazınız.

- | | |
|--|---|
| - Ödevlerini zamanında yapmalısın. | → |
| - Bir de söylencileri anlasalar | → |
| - Eğri oturup, doğru konuşalım. | → |
| - Biraz acele edin. | → |
| - Akşam burada buluşalım. | → |
| - Ödevlerini bitirsen dışarı çıkmaya izin verebilirim. | → |

Şekil 6. Kontrol grubu için hazırlanan çalışma sayfası örneği.

Altı hafta süren uygulamanın ardından öğrencilerden teknolojiyi nasıl ve ne için kullandıklarını kapsayan aynı zamanda dijital oyunlar hakkında görüş bildirecekleri demografik sorulardan oluşan form doldurmaları istenmiştir.

Bulgular

Bu çalışma, wordwall.net uygulaması kullanılarak hazırlanan eğitsel oyunların Türkçe dersi dil bilgisi öğretiminde ortaokul öğrencilerinin akademik başarısı üzerindeki etkilerini araştırmıştır. Araştırma sonucunda veriler analiz edilerek ortaya çıkan bulgular araştırma sorusu olan “7. sınıf dijital oyun tabanlı dil bilgisi öğretiminin öğrencilerin Türkçe dersindeki dil ve anlatım konuları kapsamında akademik başarılarına etkisi nasıldır?” çerçevesinde sunulmuştur.

Tablo 3. Fülde Başarı Testi Ön Test ve Son Test Puanlarının Karşılaştırılmasına İlişkin Mann-Whitney U Testi Sonuçları.

Test	Grup	n	Sıra Ortalaması	Sıra Toplamı	Mann-Whitney U	Z	p
Ön Test	Deney	23	21,39	492,00	216,00	-1,665	0,096
	Kontrol	26	28,19	733,00			
Son Test	Deney	23	23,04	530,00	254,00	0,906	0,365
	Kontrol	26	26,73	695,00			

Tablo 3'te yer alan Mann-Whitney U testi sonucuna göre deney öncesi test sonuçlarına bakıldığında deney ve kontrol gruplarının başarı testi puanları arasında %95 güven düzeyinde anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Bu farkın etki büyüklüğü $r = -0,24$ ($|r| = 0,24$) olarak hesaplanmış ve Cohen'in (1988) sınıflandırmasına göre küçük düzeyde etki göstermektedir. Aynı şekilde deney sonrası test sonuçlarına bakıldığında deney ve kontrol gruplarının başarı testi puanları arasında %95 güven düzeyinde anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür. Son test için hesaplanan etki büyüklüğü $r = 0,13$ olup küçük düzeyde bir etkiyi işaret etmektedir.

Tablo 4. Deney Grubuna Ait Ön Test ve Son Test Sonuçlarının Karşılaştırılması İçin Yapılan Wilcoxon Testi Sonuçları.

Son test-Ön Test	n	Sıra Ortalaması	Sıra Toplam	Z	p
Negatif Sıra	10 ^b	9,40	94,00	-0,749	0,454
Pozitif Sıra	11 ^c	12,45	137,00		
Eşit	2 ^d	-	-		

Tablo 4'te gösterilen deney grubuna ait ön test ve son test sonuçlarının karşılaştırılması için yapılan Wilcoxon test sonuçlarına bakıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Wilcoxon testi için hesaplanan etki büyüklüğü $r = -0,16$ ($|r| = 0,16$) olup küçük düzeyde etkiye karşılık gelmektedir. Ön test ve son test incelendiğinde negatif ve pozitif açıdan gelişme gösteren öğrencilerin sayısı birbirine yakındır. Yapılan test sonucuna göre %95 güven düzeyinde deney grubunda ön test ve son test puanlarında anlamlı bir farklılık olmamıştır.

Tablo 5. Kontrol Grubuna Ait Ön Test ve Son Test Sonuçlarının Karşılaştırılması İçin Yapılan Wilcoxon Testi Sonuçları.

Son test-Ön Test	n	Sıra Ortalaması	Sıra Toplam	Z	p
Negatif Sıra	9 ^b	14,11	127,00	-0,335	0,737
Pozitif Sıra	14 ^c	10,64	149,00		
Eşit	3 ^d	-	-		

Tablo 5'te yer alan kontrol grubuna ait ön test ve son test sonuçlarının karşılaştırılması için yapılan Wilcoxon test sonuçlarına bakıldığında ise sınıf mevcudu göz önünde bulundurularak 26

öğrenciden 14'ünde başarı artışı görülürken 9 öğrencinin ortalamasında düşüş gözlenmiştir. Bu farkın etki büyüklüğü $r = -0,07$ ($|r| = 0,07$) olarak hesaplanmış ve Cohen'in (1988) sınıflandırmasına göre ihmal edilebilir düzeyde bir etki göstermektedir. Bu durumda iki grup arasında %95 güven düzeyinde anlamlı bir farklılık görülmemiştir.

Deney grubu öğrencilerinin Türkçe Öğretiminde Oyunlaştırma Yöntemine ilişkin görüşlerinin kategorilere göre dağılımını gösteren frekans tablosu aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.

Tablo 6. Oyunlaştırma Yöntemine İlişkin Görüşlerinin Kategorilere Göre Dağılımını Gösteren Frekans

Kategori	Frekans (Sayı)	Örnek Kodlar
1. Olumlu Görüşler (Eğlenceli, Öğretici, Motive Edici)	18	K1, K4, K5, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K13, K14, K15, K16, K17, K18, K19, K20, K23
2. Olumsuz Görüşler (Geleneksel Yöntemi Tercih Edenler / Zaman Kaybı)	2	K6, K22
3. Kararsız veya Çelişkili Görüşler	3	K2, K3, K21

Toplam 23 katılımcıdan elde edilen verilere göre, öğrencilerin büyük çoğunluğunun ($n=18$) yöntemi olumlu bulduğu (eğlenceli, öğretici veya motive edici olarak nitelendirdiği) görülmektedir. Buna karşın 2 öğrenci yöntemi net olarak olumsuz değerlendirerek geleneksel ders anlatımını tercih ettiğini belirtmiş, 3 öğrenci ise yönteme dair çelişkili veya kararsız görüş bildirmiştir.

Verilen cevapların alt kategorilere göre incelenmesi aşağıdaki şekildedir:

1. Olumlu Görüşler (Eğlenceli, Öğretici ve Motive Edici) (f=18)

Katılımcıların büyük bir kısmı, oyunlaştırma yöntemini hem eğlenceli hem de öğretici bulduğunu ifade etmiştir. Bu kategorideki öğrenciler, öğrenme sürecinin kolaylaştığını, motivasyonlarının arttığını ve bilgilerin daha kalıcı hale geldiğini belirtmiştir:

- "Çok güzeldi. Oyunlar sayesinde hem eğlenip hem öğrendik." (K13)
- "Bence çok güzeldi bu şekilde eğlenerek öğrenmemiz insanda öğrenme isteği uyandırıyor." (K19)
- "Akılda kalıcılık sağlandı ve eğlenceliydi. Ben sevdim." (K14)
- "Eğlendirici ve öğretici etkinlikler vardı. Yanlış yaptığımız yerleri öğrendik ve yanlışlarımızı düzelttik." (K12)
- "Öğrenimi daha kolay bir hale geldi." (K1)

2. Olumsuz Görüşler (Geleneksel Yöntemi Tercih Edenler / Zaman Kaybı) (f=2)

İki katılımcı, dijital oyunlarla öğrenme yöntemini verimsiz bulduğunu ve zaman kaybı olarak gördüğünü net bir şekilde ifade etmiştir. Bu öğrenciler, öğretmen merkezli geleneksel konu anlatımının daha faydalı olacağını savunmuştur:

- "Oyunlar yerine ders şeklinde anlatılsaydı daha güzel olurdu. Fakat konuları derste öğrendiğim için sıkıntım olmadı. Vaktimin gittiğini hissediyorum." (K6)
- "Oyunlarla öğrenmedim. Türkçe hocam sayesinde zaten öğrenmişim. Konu anlatımı olsa daha verimli olabilirdi. Vaktimiz çalındı. Diğer konulardan geri kaldık." (K22)

3. Kararsız veya Çelişkili Görüşler (f=3)

Üç katılımcı ise yönetime dair karışık veya çelişkili duygular ifade etmiştir. Bu öğrenciler, yöntemin bazı olumlu yönlerini (eğitici olması gibi) kabul etmekle birlikte, süreçten sıkıldıklarını veya yöntemi tam olarak benimseyemediklerini belirtmişlerdir:

- "Öğreticiydi ama biraz sıkıcıydı." (K2)
- "%50 eğlenceli %50 sıkıcı" (K3)
- "Türkçe dersi güzel bir ders ama oyunlarla oynamayı sevemedim." (K21)

Bu bulgular, oyunlaştırılmış Türkçe öğretim yönteminin bazı öğrenciler için çok etkili ve motive edici olduğunu, ancak bazıları için gereksiz bir zaman kaybı olarak gördüğünü ortaya koymaktadır.

Sonuç ve Öneriler

Bu araştırmada, 7. sınıf öğrencilerine yönelik Türkçe dil bilgisi öğretiminde Wordwall aracılığıyla oyunlaştırılmış etkinliklerin akademik başarıya ve öğrenci görüşlerine etkisi incelenmiştir. Nicel bulgular doğrultusunda deney ve kontrol gruplarının ön test ve son test puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark elde edilememiştir. Bununla birlikte, deney grubundaki öğrencilerin dijital oyun tabanlı öğretim yöntemine ilişkin nitel görüşleri, yöntemin pedagojik değerine dair önemli ipuçları sunmaktadır.

Öğrencilerin büyük bir kısmı (n=18) oyunları eğlenceli ve öğretici olarak tanımlamış; bu öğrenciler, oyunlar sayesinde eğlenerek öğrendiklerini, motivasyonlarının arttığını ve öğrenme sürecinin daha akılda kalıcı hale geldiğini ifade etmişlerdir. Bu durum, oyunlaştırmanın öğrencilerde olumlu duyuşsal etkiler yarattığını ve içsel motivasyonu desteklediğini göstermektedir.

Öte yandan, öğrencilerden bazıları (n=2), geleneksel ders anlatımının daha etkili olduğunu düşünmekte, oyunları zaman kaybı olarak değerlendirmektedir. Bu öğrenciler, konuları oyunlardan çok öğretmen anlatımıyla öğrendiklerini belirtmişlerdir. Bu durum, her öğrencinin öğrenme tarzı ve beklentisinin farklı olduğunu göstermekte, oyunlaştırılmış öğretim süreçlerinin her öğrenciye aynı düzeyde hitap etmeyebileceğine işaret etmektedir.

Kararsız ve çelişkili görüşler bildiren bazı öğrenciler ise (n=3) oyunların öğretici olduğunu kabul etmekle birlikte zaman zaman sıkıcı olabildiğini belirtmişlerdir. Bu görüşler, uygulamanın süresi, sınıf içi yönetim ve etkinliklerin çeşitliliği gibi etkenlerin oyunlaştırma sürecindeki etkililiği doğrudan etkilediğini ortaya koymaktadır.

Sonuç olarak, nitel bulgular eğitsel dijital oyunların her ne kadar bazı öğrenciler tarafından tam anlamıyla verimli bulunmasa da genel olarak öğrenmeyi destekleyici, eğlenceli ve dikkat çekici bulunduğunu göstermektedir. Bu da Taş ve arkadaşları (2023) ile Aşçı'nın (2019) çalışmalarında yer alan bulgularla örtüşmektedir. Eğitsel oyunların akademik başarıya doğrudan etkisi sınırlı olsa da motivasyon, dikkat, öz değerlendirme ve kalıcılık gibi boyutlarda katkı sağladığı görülmektedir.

Araştırma bulgularına göre, Wordwall tabanlı oyunlaştırma yöntemi, öğrencilerin akademik başarılarında anlamlı bir artış sağlamamış, ancak mevcut başarı düzeylerinin korunmasına katkı sağlamıştır. Hesaplanan etki büyüklükleri düşük düzeyde olması, dijital oyunlaştırmanın öğrenme üzerinde sınırlı, ancak koruyucu bir etkisi olabileceğini düşündürmektedir. Analizlerde elde edilen %95 güven aralıkları ise ortalama puan farklarının sıfıra oldukça yakın olduğunu, dolayısıyla farkın pozitif ya da negatif yönde küçük değişimlerle sınırlı kaldığını göstermektedir.

journal homepage: <https://www.ojomste.com/index.php/1>

Bu durumun olası nedenleri arasında uygulamanın süresinin altı hafta ile sınırlı olması yer almaktadır. Bu süre, öğrencilerin anlamlı bir bilişsel değişim göstermesi için yeterli olmayabilir. Ayrıca, öğrencilerin ön test puanlarının görece yüksek olması olası bir tavan etkisine işaret etmekte olup başarı puanlarında daha fazla artışın görülmesini engellemiş olabilir. Bunun yanı sıra, sınıf mevcutlarının farklılıkları ve öğrenciler arasındaki başarı düzeyi çeşitliliği (heterojenlik) öğrenme sürecindeki bireysel ilerlemeleri dengelemiş olabilir. Ayrıca Türkçe dersi kapsamındaki dil bilgisi konularının bilişsel olarak yoğun ve soyut yapısı, oyunlaştırmanın kısa süreli etkisinin istatistiksel olarak anlamlı bir fark yaratmasını güçleştirmiş olabilir.

Nitel veriler ise bu yöntemin öğrenciler tarafından genel olarak eğlenceli, öğretici ve motivasyon artırıcı bulunduğunu ortaya koymuştur. Bununla birlikte, bazı öğrenciler geleneksel öğretim yöntemini daha verimli bulduğunu, bazıları ise bu süreci zaman kaybı olarak değerlendirdiğini belirtmiştir. Bu farklılıklar, dijital oyunlaştırmanın her öğrenciye eşit derecede hitap etmediğini ve bireysel farklılıkların öğretim sürecinde dikkate alınması gerektiğini göstermektedir.

Araştırmanın özgünlüğü, Wordwall aracının Türkçe dil bilgisi öğretiminde kullanımı üzerine gerçekleştirilen nadir çalışmalardan biri olmasıdır. Bu yönüyle çalışma, alan yazına önemli bir katkı sağlamaktadır.

Öğretim sürecinde oyunlaştırma yöntemleri kullanılırken öğrencilerin bireysel öğrenme stilleri, ilgi alanları ve sosyoekonomik düzeyleri mutlaka dikkate alınmalıdır. Her öğrenci için tek tip bir uygulama yerine, farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde çeşitlendirilmiş dijital etkinlikler hazırlanması önem taşımaktadır. Eğitsel dijital oyunlar yalnızca akademik başarıyı hedeflememeli; aynı zamanda öğrencilerin motivasyon, dikkat ve derse katılım düzeylerini artıracak biçimde yapılandırılmalıdır. Bu noktada oyunlaştırmanın sürekliliği ve içeriği de özenle planlanmalı; oyunlar sade, anlaşılır, açık hedefli ve etkili ödül-geri bildirim döngüsüne sahip olacak şekilde tasarlanmalıdır. Öğretmenlerin dijital oyunlaştırma konusunda hizmet içi eğitimlerle desteklenmesi, sürecin daha etkili yürütülmesine katkı sağlayacaktır. Ayrıca sınıf içi uygulamalarda karşılaşılabilecek yönetsel sorunlara karşı önceden önlem alınmalıdır.

Son olarak, gelecekte yapılacak araştırmalarda farklı yaş grupları, çeşitli Türkçe kazanımları ve daha uzun süreli uygulamalarla oyunlaştırma yönteminin etkisi daha kapsamlı biçimde yeniden değerlendirilmelidir.

Kaynakça

- Akçay, M., & Kardaş, M. N. (2021). *Türkçe dersi öğretim programları*. Pegem Akademi Yayınları.
- Akyüz, H. İ. (2021). Uzaktan eğitimde oyunlaştırma. S. K. (Ed.) içinde, *Kastamonu Eğitim Araştırmaları Yıllığı (2021)* (s. 73–100). Pegem Akademi Yayınları.
- Antekin, S. Ç. (2019). *Türkçe dil bilgisi öğretiminde Jigsaw IV tekniğinin akademik başarıya, Türkçe dersine karşı tutuma ve biliş ötesi farkındalığa etkisi* [Yüksek lisans tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi]. ÇOMÜ Tez Merkezi.
- Aşçı, A. U. (2019). Eğitsel dijital oyunların 6. sınıf öğrencilerinin Türkçe dersi akademik başarılarına etkisi. *Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 12(65), 931–941. <http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3108>
- Banaz, E. (2024). 2024 Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Ortaokul Türkçe Dersi Öğretim Programı'nın dijital okuryazarlık açısından incelenmesi. *Kuram ve Uygulamada Sosyal Bilimler Dergisi*, 8(1), 279–290. <https://doi.org/10.48066/kusob.1483671>
- Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences* (2nd ed.). Lawrence Erlbaum Associates.

Ünal, F. E. ,& Akyüz, H. İ., (2025). The effect of digital game-based teaching methods on students' academic achievement and perceptions of gamification in Turkish education. *Online Journal of Mathematics, Science and Technology Education (OJOMSTE)*, 6(2), 22-39.

journal homepage: <https://www.ojomste.com/index.php/1>

- Çağlayan, G. (2024, Aralık 13–15). Ortaokul Türkçe dersi öğretim programı'nın Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi bağlamında değerlendirilmesi [Sözlü bildiri]. 7. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, İstanbul, Türkiye.
- Deterding, S., Dixon, D., Khaled, R., & Nacke, L. (2011). From game design elements to gamefulness: Defining "gamification". In *Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference: Envisioning Future Media Environments* (pp. 9–15). ACM. <https://doi.org/10.1145/2181037.2181040>
- Dönmez, A. (2020). *Fiil ve fiille bağlantılı konuların öğretiminde bilgisayarla desteklenmiş oyun tabanlı öğrenme uygulamalarının etkililiği* [Yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.
- Erkan, A., ve Kerimgil Çelik, S. (2023). İlkokul Sosyal Bilgiler dersinde oyunun öğrencilerin akademik başarı ve tutumlarına etkisi. *Türk Eğitim Bilimleri Dergisi*, 21(3), 668–685. <https://doi.org/10.37217/tebd.1174432>
- Fritz, C. O., Morris, P. E., & Richler, J. J. (2012). *Effect size estimates: Current use, calculations, and interpretation. Journal of Experimental Psychology: General*, 141(1), 2–18. <https://doi.org/10.1037/a0024338>
- Gökkaya, Z. (2014). Yetişkin eğitiminde yeni bir yaklaşım: Oyunlaştırma. *Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi*, 11(1), 71–84.
- Hocaoğlu, N., ve Akkaş Baysal, B. (2019). Nicel araştırma modelleri-desenleri. G. Ocak (Ed.) içinde, *Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri* (s. 86–89). Pegem Akademi Yayınları.
- Hunicke, R., LeBlanc, M., & Zubek, R. (2004). *MDA: A formal approach to game design and game research*. In *Proceedings of the AAAI Workshop on Challenges in Game AI (Technical Report WS-04-04)*. AAAI Press. 13 Ekim 2025 tarihinde <https://users.cs.northwestern.edu/~hunicke/MDA.pdf> adresinden erişilmiştir.
- Kasa Ayten, B., ve Doğan Kahtalı, B. (2023). Dil bilgisi öğretiminde Web 2.0 araçlarının kullanımı. S. Aslan (Ed.) içinde, *Teknolojik yaklaşımlara dayalı Türkçe öğretimi* (s. 304–328). Pegem Akademi.
- Koivisto, J., & Hamari, J. (2014). Demographic differences in perceived benefits from gamification. *Computers in Human Behavior*, 35, 179–188. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.03.007>
- Mat Zin, N. A., Jaafar, A., & Wong, S. Y. (2009). Digital game-based learning (DGBL) model and development methodology for teaching history. *WSEAS Transactions on Computers*, 8(2), 322–333.
- Millî Eğitim Bakanlığı. (2024). *Ortaokul Türkçe dersi öğretim programı (2024 Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli)*. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. 30 Eylül 2025 tarihinde <https://tymm.meb.gov.tr/upload/program/2024programtur5678Onayli.pdf> adresinden erişilmiştir.
- Sezgin, S., Bozkurt, A., Yılmaz, E. A., ve Linden, N. (2018). Oyunlaştırma, eğitim ve kuramsal yaklaşımlar: Öğrenme Süreçlerinde Motivasyon, Adanmışlık ve Sürdürülebilirlik. *Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 47, 169–189. <https://doi.org/10.21764/maeuefd.339909>

journal homepage: <https://www.ojomste.com/index.php/1>

- Taş, N., Coşkun, M. R., Ayverdi, G., ve Bolat, Y. İ. (2023). Matematik eğitiminde dijital oyunlaştırma etkinlikleri kullanımının ortaokul öğrencilerinin akademik başarılarına ve tutumlarına etkisi. *International Journal of Eurasia Social Sciences*, 14(54), 1066–1081. <http://dx.doi.org/10.35826/ijoes.3347>
- Türk Dil Kurumu. (2025). *Güncel Türkçe Sözlük* [Çevrim içi sözlük]. 13 Ekim 2025 tarihinde <https://sozluk.gov.tr/> adresinden erişilmiştir.
- Toraman, Ç., Çelik, Ö. C., ve Çakmak, M. (2018). Oyun-tabanlı öğrenme ortamlarının akademik başarıya etkisi: Bir meta-analiz çalışması. *Kastamonu Education Journal*, 26(6), 1803–1811. <https://doi.org/10.24106/kefdergi.2074>
- Wordwall. (t.y.). *Wordwall.net*. 20 Nisan 2024 tarihinde <https://wordwall.net/tr> adresinden erişilmiştir.
- Yılmaz, A., ve Arslan, M. (2024). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde Wordwall Web 2.0 platformunun dil becerilerinin gelişimine katkısı ve etkin kullanımı. *International Journal of Social Sciences (IJSS) / Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi*, 8(36), 637–651. <https://doi.org/10.52096/usbd.8.36.31>
- Zichermann, G., & Cunningham, C. (2011). *Gamification by design: Implementing game mechanics in web and mobile apps*. O'Reilly Media, Inc. 13 Ekim 2025 tarihinde <https://books.google.com.tr/books?id=Hw9X1miVMMwC> adresinden erişilmiştir.

Etik

Araştırma süreci içerisinde etik kurallara dikkat edilerek çalışma gerçekleştirilmiştir. Ölçek sahiplerinden kullanılan ölçekler için gerekli izinler alınmıştır. Kastamonu Üniversitesi Sosyal ve Beşerî Bilimler Etik Kurulu Eğitim Bilimleri Birim Etik Kurulu Başkanlığı'ndan 22.06.2022 tarih ve 07/13 sayılı kararı ile etik izini ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü izni alınmıştır. Aynı zamanda çalışma gerçekleştirilen öğrencilerin velilerinden de gerekli izinler alınmıştır.

ETİK ve BİLİMSEL İLKELER SORUMLULUK BEYANI

Bu çalışmanın tüm hazırlanma süreçlerinde etik kurallara ve bilimsel atıf gösterme ilkelerine riayet edildiğini yazar(lar) beyan eder. Aksi bir durumun tespiti halinde OJOMSTE'nin hiçbir sorumluluğu olmayıp, tüm sorumluluk makale yazarlarına aittir.

ARAŞTIRMACILARIN MAKALEYE KATKI ORANI BEYANI

1. yazar katkı oranı : % 60
2. yazar katkı oranı : % 40